

FACULTADE DE MATEMÁTICAS

Traballo Fin de Grao

Complejidad topológica en la robótica

David Mosquera Lois

2015-2016

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

GRAO DE MATEMÁTICAS

Traballo Fin de Grao

**COMPLEJIDAD
TOPOLÓGICA EN LA
ROBÓTICA**

David Mosquera Lois

Xullo 2016

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Trabajo propuesto

Área de Coñecemento: XEOMETRÍA E TOPOLOXÍA
Título: COMPLEXIDADE TOPOLÓXICA NA ROBÓTICA
Director/a: ENRIQUE MACÍAS VIRGÓS
Breve descrición do contido
O problema de planificar o movemento dun robot autónomo consiste en darlle unha descrición das tarefas a realizar para que as execute sen intervención humana. As inestabilidades que aparecen nos algoritmos necesarios e as peculiaridades no comportamento do sistema dependen das propiedades homotópicas e topolóxicas do espazo de configuración do robot. Neste traballo darase unha introducción á “robótica topolóxica”, co estudo dun invariante, a “complexidade topolóxica”, introducido por M. Farber en 2003 e que está relacionado con outro invariante clásico, a “categoría de Lusternik-Schnirelmann”.
Recomendacións
Aconséllase ter cursado materias de Topoloxía (“Topoloxía Xeral”, “Topoloxía de Superficies” ou “Topoloxía alxébrica”) xa que se usan nocións de homotopía.
Outras observacións

Agradecimientos

Aún a riesgo de olvidar mencionar a alguien, quiero expresar mi agradecimiento a las personas que me ayudaron en mis aventuras y desventuras en el estudio de la complejidad topológica en la robótica:

A Enrique Macías Virgós, mi tutor, quien escuchó multitud de ideas disparatadas y supo orientarme en la buena dirección desde el inicio hasta el gimbal-lock.

A los integrantes del departamento de Geometría y Topología, y en especial a Quique, por la acogida magnífica durante los meses de disfrute de la beca de colaboración en el departamento.

A todos los docentes que me transmitieron heurísticas y conceptos necesarios para afrontar tal estudio.

A todos los amigos que contribuyeron y me ayudaron. Merecen especial distinción: Olga Pérez Barral por su paciencia y sus apuntes, Daniel Cao Labora por sus consejos y ayuda con \LaTeX , y Guillermo López Pérez por introducirme en el tema.

A mi familia: a mi madre por aguantarme, a mi padre por involucrarse de pleno en el proceso, y a mi hermana porque de no ser por ella el trabajo estaría terminado dos meses antes.

Índice general

Resumen	IX
1. Formulación topológica	1
1.1. Introducción	1
1.2. El problema	2
1.3. Formulación	3
1.4. Definición de complejidad topológica	10
2. Propiedades de TC	13
2.1. La fibración de caminos	13
2.2. Invarianza homotópica	16
2.3. Construcciones topológicas y TC	18
2.3.1. Sumas punteadas	18
2.3.2. Productos	19
3. La Categoría L-S	23
3.1. Definición de la categoría L-S	23
3.2. Relación con la complejidad topológica	24
3.3. Propiedades de la categoría L-S	26
3.3.1. Invarianza homotópica de la categoría L-S	26
3.3.2. Categoría L-S de algunas construcciones en topología	27
3.4. Complejos celulares	29
3.5. Categoría L-S de los CW-complejos	33
4. Cotas para TC	37
4.1. Cotas superiores	37
4.2. Cotas inferiores	39
4.3. Cotas de TC usando cohomología	41

5. Ejemplos y Cálculos	51
5.1. Grafos	51
5.2. Esferas	52
5.3. Espacios proyectivos	55
5.4. Superficies compactas orientables	58
5.5. Brazos articulados	59
5.6. Gimbal-lock y $SO(3)$	61
Bibliografía	63

Resumen

Resumen

El problema de planificar el movimiento de un robot autónomo consiste en proporcionarle unas tareas a realizar para que las ejecute sin intervención humana. Las inestabilidades que aparecen en los algoritmos necesarios y las peculiaridades en el comportamiento del sistema dependen de las propiedades homotópicas y topológicas del espacio de configuración del robot. En este trabajo se introducirá la robótica topológica, en particular se estudiará un invariante homotópico, la complejidad topológica, definido por M. Farber en 2003 y que está relacionado con otro invariante clásico, la categoría de Lusternik-Schirelmann.

Abstract

Robot motion planning consists in providing a robot some tasks in order to be completed without human intervention. Instabilities which may appear on the algorithms depend on the homotopy type of the configuration space. The aim of this dissertation is to present an introduction to topological robotics. In particular, the study will be focussed on topological complexity, a homotopy invariant introduced by Farber in 2003, and which is related to Lusternik-Schirelmann category, a classical homotopy invariant.

Capítulo 1

Formulación topológica del problema

1.1. Introducción

En el presente ensayo se presenta una introducción a la robótica topológica, un tema de estudio de aparición reciente y que ahora se encuentra en auge. Trataremos de aplicar técnicas e ideas de la topología algebraica con el fin de obtener invariantes homotópicos que midan la inestabilidad de algoritmos destinados a planificar los movimientos de robots. Nosotros comenzaremos por presentar las ideas fundamentales recogidas en [6], el artículo con el que Farber inició la línea de investigación que expondremos. Para ello abordaremos las demostraciones allí expuestas proporcionando los detalles omitidos en el artículo. Asimismo recordaremos brevemente las definiciones y conceptos previos necesarios para poder abordar los temas que Farber trata en la publicación. Ello nos llevará a hacer una pequeña incursión en la categoría de Lusternik-Schnirelman siguiendo [16] y [2]. También proponemos demostraciones alternativas e introducimos resultados surgidos durante el estudio del tema. A continuación complementaremos la exposición basándonos en [1], [7], [8], [9], y [10] fundamentalmente.

Concretando, en el primer capítulo presentamos el problema al que nos enfrentamos y las definiciones necesarias para formalizarlo en términos matemáticos. Llegamos entonces al concepto de complejidad topológica. A continuación vemos la complejidad topológica como una fibración y el problema de encontrar secciones continuas de esta fibración coincide con el cálculo del género de Švarc de la fibración. Además establecemos la primera relación entre la categoría de Lusternik-Schnirelmann y la complejidad topológica.

Luego estudiamos algunas propiedades de la complejidad topológica como, por ejemplo, la invarianza por homotopía. El siguiente capítulo lo dedicamos a la categoría L-S, nos ocupamos de estudiar algunas propiedades y de acotarla. Utilizamos lo estudiado sobre la categoría L-S con el fin de obtener cotas para la complejidad. Los espacios más relevantes para nosotros serán los complejos celulares que presentamos en el capítulo 3, para ellos introducimos resultados extremadamente simples surgidos durante el estudio del tema, por ejemplo, el teorema 4.5. Obtenemos cotas para la complejidad usando tanto la categoría L-S como teoría de la cohomología. El primer procedimiento proporciona cotas inferiores y superiores, mientras que el segundo tan solo cotas inferiores, pero mucho más finas en dimensiones elevadas que las obtenidas con la categoría L-S. Dedicamos unas páginas a estudiar la relación entre la complejidad y algunas construcciones topológicas como las sumas punteadas o los productos. Finalmente abordamos ejemplos y cálculos, algunos de los espacios serán los que presentamos en el primer capítulo y otros serán espacios con relevancia propia.

1.2. El problema

Sea X el conjunto de todos los estados o configuraciones posibles de un sistema mecánico. Una vez dotemos a X de una topología diremos que X es el espacio de configuraciones del sistema. Enunciamos la siguiente definición un poco más restrictiva pero adecuada para trabajar en lo que sigue:

Definición 1.1. Un espacio de configuraciones de un sistema, o simplemente espacio de configuraciones X , es un espacio topológico conexo por caminos.

Observación 1.2. Nótese que nuestra definición de espacio de configuraciones es más general que la presentada habitualmente en robótica. Abordaremos esta última como caso particular en el ejemplo 1.4.

Ejemplo 1.3. Un brazo robótico consiste en un conjunto de barras unidas por articulaciones que les permiten rotar. Si las articulaciones permiten rotación plana $X = \mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1$ (figura 1.1) y si permiten rotación espacial $X = \mathbb{S}^2 \times \cdots \times \mathbb{S}^2$. Nótese que permitimos auto intersecciones. El caso sin auto intersecciones es un problema muy distinto y cabe entenderlo como un caso particular del ejemplo 1.4.

Ejemplo 1.4. (El espacio de configuraciones "usual"). Sea Y un espacio topológico y sea $X = F(Y, n)$ el subconjunto del producto cartesiano $Y \times$

Figura 1.1: Representación de brazo articulado plano con tres articulaciones y tres barras.

$\cdots \times Y$ (n veces) que contiene a las n -tuplas (y_1, y_2, \dots, y_n) tales que $y_i \neq y_j$ si $i \neq j$. El espacio X representa el sistema de configuraciones de n objetos moviéndose en el espacio Y de tal forma que no se produzcan colisiones. Los casos más relevantes son: el caso $Y = \mathbb{S}^m$ (los brazos robóticos en los que no se permiten auto intersecciones), si Y es un grafo (por ejemplo un conjunto de vehículos desplazándose por carreteras), o si $Y = \mathbb{R}^m$ (vemos un caso particular en el ejemplo 1.5).

Ejemplo 1.5. Un caso particular del ejemplo 1.4 es el problema de evasión de asteroides ([18, Capítulo 8, Sección 1.4.1, pág. 364]), en el cual un objeto en dos o tres dimensiones ha de evitar colisionar con otros objetos móviles.

Ejemplo 1.6. (Espacio proyectivos). Imaginemos una barra rotando sobre su punto medio en el espacio \mathbb{R}^{m+1} . Entonces el espacio de configuraciones se corresponde con el espacio proyectivo real $\mathbb{R}P^m$.

El problema de planificación de movimientos en el espacio de configuraciones X consiste en diseñar un algoritmo estable que acepte como "input" dos estados o configuraciones del sistema $(A, B) \in X \times X$ y devuelva un camino continuo en X que comience en el estado inicial A y termine en la configuración final B . Es pertinente preguntarse si podremos construir el algoritmo pues, por definición, el espacio de configuraciones X es conexo por caminos.

A continuación presentaremos la formalización del problema en términos matemáticos. Para ello recordamos la topología compacto-abierto y definiremos unos objetos y flechas apropiados para trabajar.

1.3. Formulación

Definición 1.7. [26, pág. 5] Sean X e Y espacios topológicos. Se denota por $\mathcal{C}(X, Y)$ el conjunto de aplicaciones continuas de X a Y . Si C es un

subconjunto compacto de X y U es un subconjunto abierto de Y , definimos:

$$[C, U] := \{f \in \mathcal{C}(X, Y) : f(C) \subset U\}.$$

Los conjuntos $[C, U]$ forman una subbase de una topología en $\mathcal{C}(X, Y)$ que llamamos la topología compacto-abierto.

Definición 1.8. Denotamos por PX el espacio de todas las aplicaciones continuas de $I = [0, 1]$ en X con la topología compacto-abierto. Nos referiremos a él como el espacio de caminos PX . Denotamos por $\pi: PX \rightarrow X \times X$ la aplicación que asocia a cada camino $\gamma \in PX$ sus puntos inicial y final: $\pi(\gamma) = (\gamma(0), \gamma(1))$.

Dados dos caminos “parecidos”, sus extremos no pueden variar mucho, es decir, la aplicación π es continua, para probarlo comenzaremos con un lema que simplificará la demostración:

Lema 1.9. *Dado el siguiente diagrama conmutativo donde $X_1 \times \cdots \times X_n$ está dotado de la topología producto y $\pi_i: X_1 \times \cdots \times X_n \rightarrow X_i$ es la proyección sobre X_i :*

$$\begin{array}{ccc} & & X_1 \times \cdots \times X_n \\ & \nearrow f & \downarrow \pi_i \\ Y & \xrightarrow{f_i} & X_i \end{array}$$

Se tiene que f es continua si y solo si lo son todas las f_i .

Demostración. Supongamos que f sea continua, entonces f_i es la composición de dos aplicaciones continuas (las proyecciones son continuas) y por tanto continua. Demostremos el recíproco comprobando que la preimagen por f de un abierto básico arbitrario es abierta. Sea $U_1 \times \cdots \times U_n$ un abierto básico de $X_1 \times \cdots \times X_n$, entonces $f^{-1}(U_1 \times \cdots \times U_n) = f_1^{-1}(U_1) \cap \cdots \cap f_n^{-1}(U_n)$ que es abierto en Y por ser la intersección de un número finito de abiertos. \square

Proposición 1.10. *La aplicación $\pi: PX \rightarrow X \times X$, $\pi(\gamma) = (\gamma(0), \gamma(1))$, es continua.*

Demostración. En virtud del lema anterior es suficiente comprobar que $\tilde{\pi}_1: PX \rightarrow X$, $\tilde{\pi}_1(\gamma) = \gamma(0)$ y $\tilde{\pi}_2: PX \rightarrow X$, $\tilde{\pi}_2(\gamma) = \gamma(1)$ son continuas. Comenzamos por la continuidad de la primera aplicación. Sea U un abierto en X y veamos que $\tilde{\pi}_1^{-1}(U)$ es abierto en PX (con la topología compacto-abierto). Se tiene que:

$$\tilde{\pi}_1^{-1}(U) = \{\gamma \in PX : \gamma(0) \in U\} = [\{0\}, U]$$

es un abierto subbásico pues $\{0\} \subset [0, 1]$ es compacto. La continuidad de la segunda aplicación se argumenta de forma análoga. \square

En términos de las definiciones precedentes un algoritmo de planificación de movimientos será una aplicación continua $s: X \times X \rightarrow PX$ tal que $\pi \circ s = \text{id}_{X \times X}$. Y por tanto el problema de planificación de movimientos consiste en encontrar una sección continua de π . La continuidad de la sección se traducirá en estabilidad del algoritmo. Nuestro objetivo en lo que sigue será determinar bajo que condiciones existirá una sección continua, es decir, un algoritmo planificador de movimientos estable.

Veamos un ejemplo de un algoritmo planificador de movimientos.

Ejemplo 1.11. Sea X un subespacio de \mathbb{R}^n con la topología relativa. Decimos que X es un espacio estrellado respecto a $A_0 \in X$ si para todo $A \in X$ el segmento

$$AA_0 = \{tA + (1-t)A_0 : t \in [0, 1]\}$$

está contenido en X . En un espacio X estrellado respecto a $A_0 \in X$ y dados los estados inicial y final (A, B) podríamos definir el siguiente algoritmo:

1. Recorrer el segmento desde A hasta A_0 a velocidad constante.
2. Recorrer el segmento desde A_0 hasta B a velocidad constante.

Intuitivamente parece que la sección $s: X \times X \rightarrow PX$ es continua. De todas formas la demostración de este hecho es algo laboriosa y la probaremos en un teorema más general. Nótese que los espacios estrellados son contráctiles. Y además el algoritmo que hemos propuesto utiliza la contractibilidad del espacio.

Teorema 1.12. [6, Teorema 1] *Dado el espacio de configuraciones X , existirá una sección continua global $s: X \times X \rightarrow PX$ de π si y solo si X es contráctil.*

Demostración. Denotemos $I = [0, 1]$.

" \Rightarrow " Supongamos que exista una sección continua global: $s: X \times X \rightarrow PX$,

$$s(A, B) = \gamma: [0, 1] \rightarrow X \times X, \quad \gamma(0) = A, \quad \gamma(1) = B.$$

Y veamos que X es contráctil, es decir, que podemos construir una homotopía entre la aplicación identidad $\text{id}_X: X \rightarrow X$ y una aplicación constante $c: X \rightarrow X$, $c(A) = A_0$. Definimos:

$$H: X \times I \rightarrow X, \quad H(A, t) = s(A, A_0)(t).$$

Comprobemos que H es la homotopía buscada:

1. H es continua. Posponemos la demostración de este enunciado al lema 1.17.
2. $H(A, 0) = A$, $H(A, 1) = A_0 = c(A) \quad \forall A \in X$, y por tanto se tiene que: $H_0 = \text{id}_X$ y $H_1 = c$.

" \Leftarrow " Recíprocamente, supongamos que X es contráctil, es decir, que existe una homotopía $H: X \times I \rightarrow X$ tal que $H_0 = \text{id}_X$, $H_1 = c$. Construiremos una sección continua global de $\pi: PX \rightarrow X \times X$.

Definimos: $s: X \times X \rightarrow PX$,

$$s(A, B) = \gamma: I \rightarrow X, \quad \gamma(t) = \begin{cases} H(A, 2t), & t \leq 1/2, \\ H(B, 2 - 2t), & t \geq 1/2. \end{cases}$$

Se tiene que $s: X \times X \rightarrow PX$ es una sección de π en el sentido conjuntista pues $\pi \circ s = \text{id}_{X \times X}$.

Además $s: X \times X \rightarrow PX$ es continua, de nuevo posponemos la demostración al lema 1.18. En consecuencia hemos encontrado una sección continua global de π . \square

Observación 1.13. Nótese que la demostración nos proporciona un método para construir las secciones continuas globales sobre espacios contráctiles. Además una vez vista la demostración del caso general queda probada la continuidad de $s: X \times X \rightarrow PX$ en el ejemplo 1.11, bastará adaptar el argumento del lema 1.18 al caso particular.

Procedemos ahora a probar los enunciados cuya demostración hemos dejado pospuesta. Comenzamos con un lema necesario para la prueba del lema 1.17.

Definición 1.14. Sea X un espacio topológico y $U \subset X$ un subconjunto de X . Se dice que U es relativamente compacto si su clausura es compacta.

Lema 1.15. *Sea X un espacio topológico Hausdorff y compacto. Entonces dados $A \in X$ y U un entorno abierto de A existe un entorno abierto V de A relativamente compacto cuya clausura está contenida en U , $A \in V \subset \overline{V} \subset U$.*

Demostración. Ya que U es abierto existe un entorno abierto W de A contenido en U . Caben dos posibilidades: que la clausura \overline{W} esté contenida en U , en cuyo caso habremos terminado, o que la clausura de W no esté contenida en U . Asumamos que estamos en el segundo supuesto. Se tiene que \overline{W} es cerrado en X y en consecuencia compacto. Además $\overline{W} - U$ y A son cerrados en \overline{W} y por tanto compactos. Como X es Hausdorff existirán entornos

abiertos disjuntos U_1 y U_2 tales que $A \in U_1$ y $\overline{W} - U \subset U_2$ (en un espacio Hausdorff dos compactos disjuntos no vacíos pueden separarse por abiertos [20, Lema 4.34]).

Sea $V = U_1 \cap W$. Se tiene que V es abierto y además relativamente compacto pues su clausura es cerrada en un conjunto compacto, y en consecuencia compacta. Veamos que $\overline{V} \subset U$. Tenemos por construcción que $V \subset U_1 \subset \overline{W} - U_2$ y que $\overline{W} - U \subset U_2$, entonces,

$$\overline{V} \subset \overline{W} - U_2 \subset (\overline{W} - (\overline{W} - U)) \subset U.$$

□

Observación 1.16. En el lema precedente podemos cambiar la hipótesis de compacidad por la de compacidad local. En tal caso véase [20, Lema 4.65]. Y también podríamos probar el lema 1.17 utilizando la hipótesis de compacidad local.

Lema 1.17. *En las condiciones del Teorema 1.12, la aplicación*

$$H: X \times I \rightarrow X, \quad H(A, t) = s(A, A_0)(t),$$

es continua.

Demostración. Queremos ver que H es continua, para ello la escribiremos como una composición de aplicaciones continuas:

$$\begin{array}{ccc} X \times I & \xrightarrow{H} & X \\ \downarrow j & & \uparrow f \\ X \times X \times I & \xrightarrow{s \times \text{id}} & PX \times I \end{array}$$

Donde:

- $j(x, t) = (x, x, t)$,
- $s \times \text{id}$ es la aplicación producto con componentes s e id_I .
- $f(\gamma, t) = \gamma(t)$ es la aplicación evaluación.

Nótese que:

- j es continua.
- $s \times \text{id}$ es continua por ser una aplicación producto con ambas componentes continuas.

Por lo tanto solo resta demostrar que f es continua. Probaremos la continuidad de f en cada punto de $PX \times I$. Para ello comprobaremos que dados $(\gamma, t) \in PX \times I$ y $V \subset X$ un entorno abierto de $f(\gamma, t) = \gamma(t)$ arbitrarios existe un entorno abierto $U \subset PX \times I$ de (γ, t) tal que $f(U) \subset V$.

La continuidad de $\gamma: I \rightarrow X$ garantiza que existe $\widetilde{W} \subset I$ abierto, $t \in \widetilde{W}$ tal que $\gamma(\widetilde{W}) \subset V$. De la compacidad de I , su carácter Hausdorff heredado de \mathbb{R} y el lema 1.15 se sigue que existe $W \subset I$ abierto, con $t \in W$ y $\overline{W} \subset \widetilde{W}$. Sea

$$U = [\overline{W}, V] \times W \subset PX \times I.$$

Se tiene que U es abierto, porque es producto de abiertos. Además $(\gamma, t) \in U$ y $f(U) \subset V$ pues $\gamma(\overline{W}) \subset \gamma(\widetilde{W}) \subset V$. En consecuencia U es el abierto buscado y hemos terminado la demostración. \square

Lema 1.18. *En las condiciones del Teorema 1.12, la aplicación $s: X \times X \rightarrow PX$,*

$$s(A, B) = \gamma: I \rightarrow X, \quad \gamma(t) = \begin{cases} H(A, 2t), & t \leq 1/2 \\ H(B, 2 - 2t), & t \geq 1/2 \end{cases}$$

es continua.

Demostración. Comenzamos por definir una aplicación auxiliar:

$$G: X \times X \times I \rightarrow X, \quad G(A, B, t) = \begin{cases} H(A, 2t), & t \leq 1/2, \\ H(B, 2 - 2t), & t \geq 1/2. \end{cases}$$

Nótese que

$$s(A, B)(t) = G(A, B, t) \quad \text{para todo } (A, B, t) \in X \times X \times I.$$

Además se tiene que $G: X \times X \times I \rightarrow X$ es continua por el lema del pegado de aplicaciones.

Procedamos ahora a demostrar la continuidad de $s: X \times X \rightarrow PX$. Para ello veremos que dados $(A, B) \in X \times X$ y $[C, V]$ entorno subbásico de $s(A, B)$ arbitrarios existe $U_A \times U_B$ abierto, $(A, B) \in U_A \times U_B$, tal que $s(U_A \times U_B) \subset [C, V]$. Es decir, comprobaremos la continuidad de $s: X \times X \rightarrow PX$ en cada punto de $X \times X$.

Sea $(A, B) \in X \times X$. De la continuidad de G se sigue que para todo t perteneciente a C existe $U_A^t \times U_B^t \times W_t$ abierto en $X \times X \times I$ con $A \in U_A^t$, $B \in U_B^t$ y $t \in W_t$ tal que

$$G(U_A^t \times U_B^t \times W_t) \subset V,$$

es decir, $s(U_A^t, U_B^t)(W_t) \subset V$. Como $\{W_t\}_{t \in C}$ es un recubrimiento abierto de C (compacto), existe $\{W_i\}_{i=1}^n$ un subrecubrimiento finito. Sean:

- $W = \bigcup_{i=1}^n W_i,$
- $U_A = \bigcap_{i=1}^n U_A^i,$
- $U_B = \bigcap_{i=1}^n U_B^i.$

Se tiene que $s(U_A^i, U_B^i)(W_i) \subset V$ para todo $i \in \{1 \dots n\}$. Por tanto

$$s(U_A, U_B)(W_i) \subset V \quad \forall i \in \{1 \dots n\}.$$

Y entonces $s(U_A, U_B)(W) \subset V$, lo que implica que $s(U_A, U_B)(C) \subset V$. En conclusión: $s(U_A, U_B) \subset [C, V]$ como queríamos demostrar. \square

Tenemos el siguiente corolario del teorema 1.12.

Corolario 1.19. *Sea $U \subset X$ un abierto contráctil. Entonces existe una sección continua de $\pi_X: PX \rightarrow X \times X$ definida en $U \times U$.*

Demostración. La existencia de la sección continua de $\pi_U: PU \rightarrow U \times U$ está garantizada por el Teorema 1.12. Consideremos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} PU & \xleftarrow{Pi} & PX \\ s \uparrow \downarrow \pi_U & \nearrow Pios & \downarrow \pi_X \\ U \times U & \xleftarrow{i \times i} & X \times X \end{array}$$

Nótese que $Pi: PU \hookrightarrow PX$ está bien definida pues $PU = [I, U]$ por definición (aquí utilizamos la hipótesis de que $U \subset X$ es abierto).

Veamos que el triángulo inferior es conmutativo:

$$\pi_X \circ Pios = (i \times i) \circ \pi_U \circ s = i \times i.$$

\square

1.4. Definición de complejidad topológica

En vista del teorema 1.12 que acabamos de probar ya sabemos que no podremos construir secciones continuas globales si el espacio de configuraciones no es contráctil.

Definición 1.20. Dado un espacio de configuraciones X (un espacio topológico X conexo por caminos), llamamos abierto de Farber a un conjunto abierto $U \subset X \times X$ tal que exista una sección continua $s: U \rightarrow PX$ de π sobre U , es decir, $\pi \circ s = i$ donde $i: U \rightarrow X \times X$ es la inclusión. Equivalentemente, que el siguiente diagrama sea conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} & & PX \\ & \nearrow s & \downarrow \pi \\ U & \xrightarrow{i} & X \times X \end{array}$$

Definición 1.21. Dado un espacio de configuraciones X , definimos la complejidad topológica de la planificación de movimientos en X como el menor número entero positivo $TC(X) = k$ de abiertos de Farber necesarios para recubrir $X \times X$. Si no existe ningún entero positivo k en las condiciones puestas, entonces definimos $TC(X) = \infty$.

Dado un recubrimiento por abiertos de Farber:

$$X \times X = U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_k$$

y secciones continuas $s_i: U_i \rightarrow PX$, $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, sobre cada uno de los conjuntos del recubrimiento podremos construir un algoritmo planificador de movimientos definido en todo el espacio de configuraciones como sigue. Dados dos estados (A, B) buscamos el abierto de Farber U_i con el menor índice i tal que $(A, B) \in U_i$ y obtenemos un camino $s_i(A, B)$. Nótese que con esta construcción no podemos garantizar la estabilidad del algoritmo. Supongamos dos pares de estados (A, B) y (A', B') arbitrariamente próximos de forma que $(A, B) \in U_1$ y $(A', B') \in U_2$ (véase la figura 1.2). Entonces los caminos $s_1(A, B)$ y $s_2(A', B')$ podrán ser arbitrariamente distintos pues las secciones $s_1|_{A \cap B}$ y $s_2|_{A \cap B}$ son en general distintas.

Ejemplo 1.22. Supongamos que X sea un subconjunto convexo de \mathbb{R}^n . Entonces X es contráctil, y por tanto sabemos que existe al menos un algoritmo planificador de movimientos continuo en todo X . Puesto que un subconjunto convexo es estrellado respecto a todos sus puntos podríamos

Figura 1.2: Discontinuidad de un algoritmo planificador de movimientos correspondiente a la familia de abiertos de Farber $\{U_i\}_{i=1}^k$.

remitirnos al algoritmo del ejemplo 1.11 y escoger un punto base arbitrario. Otra posibilidad sería dados los estados inicial y final (A, B) recorrer el segmento que los une a velocidad constante. En ambos casos el algoritmo es continuo. Por lo tanto $TC(X) = 1$.

Teorema 1.23. *Sea $X = \mathbb{S}^1$, entonces $TC(X) = 2$.*

Demostración. La circunferencia no es contráctil, por tanto $TC(\mathbb{S}^1) > 1$. Encontraremos un recubrimiento por abiertos de Farber $\{U_1, U_2\}$ con sus respectivas secciones continuas $s_i: U_i \rightarrow PX$. Sea $U_1 \subset \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ el conjunto de pares $\{(A, B): A \neq -B\}$ y sea $U_2 \subset \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ el conjunto de pares $\{(A, B): A \neq B\}$. Véanse las figuras 1.3 y 1.4.

Figura 1.3: El abierto $U_1 \subset X \times X$. Figura 1.4: El abierto $U_2 \subset X \times X$.

Ambos conjuntos son abiertos en virtud del lema 1.25. Definimos la aplicación $s_1: U_1 \rightarrow PX$ que lleva A a B con velocidad constante a lo largo del arco más corto que conecta ambos puntos (que es único). Nótese que no es posible extender esta sección de forma continua a los pares de puntos

antipodales pues no habría unicidad del arco más corto conectando ambos puntos, y en el momento que eligiésemos un arco en lugar de otro perderíamos la continuidad de la sección. Para definir $s_2: U_2 \rightarrow PX$ fijamos una orientación en la circunferencia, por ejemplo el sentido de giro antihorario. Entonces la aplicación llevará A a B a velocidad constante en el sentido de giro antihorario. De nuevo no es posible extender la sección de forma continua al toro. \square

Observación 1.24. Nótese que la familia de abiertos formada por $U_1 = U \times U$ y $U_2 = V \times V$ donde $U = \mathbb{S}^1 - \{1\}$ y $V = \mathbb{S}^1 - \{-1\}$ no es de Farber para \mathbb{S}^1 (aunque son contráctiles) pues no recubre el toro ya que quedan dos puntos sin cubrir. Véase la figura 1.5.

Figura 1.5

Lema 1.25. *Los conjuntos U_1 y U_2 del Teorema 1.23 son abiertos.*

Demostración. Comencemos por U_1 . Es suficiente probar que el complementario de U_1 en $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, $U_1^c = \{(A, B) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 : A = -B\}$, es cerrado. Definimos la aplicación $f: \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ (con \mathbb{C} dotada de la topología usual) donde $f(A, B) = A + B$. Se tiene que f es continua. Además U_1^c es la imagen inversa por una función continua de un conjunto cerrado en \mathbb{R} , $U_1^c = f^{-1}(\{0\})$ y en consecuencia U_1^c es cerrado. El carácter abierto de U_2 se probaría análogamente definiendo la aplicación $f: \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ donde $f(A, B) = A - B$. \square

Observación 1.26. Más adelante veremos como calcular la complejidad topológica de la circunferencia sin necesidad de dar algoritmos planificadores de movimientos.

Capítulo 2

Propiedades de la complejidad topológica

Dedicamos este capítulo al estudio de propiedades de la complejidad topológica. Primero veremos la definición de complejidad topológica como un caso particular de una construcción más general, el género de Švarc. A continuación demostramos la invarianza homotópica de la complejidad topológica y obtenemos algunas consecuencias de tal resultado. Además relacionamos la complejidad topológica con algunos procedimientos para construir espacios a partir de otros ya conocidos, como por ejemplo los productos o las sumas punteadas.

2.1. La fibración de caminos

Definición 2.1. ([22, pág. 355]) Sea $p: E \rightarrow B$ una aplicación continua. Decimos que $p: E \rightarrow B$ satisface la propiedad de levantamiento de homotopías respecto al espacio Y si dado el diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} Y \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{f}} & E \\ \downarrow i & & \downarrow p \\ Y \times I & \xrightarrow{F} & B \end{array}$$

(donde $I = [0, 1]$) existe una aplicación $\tilde{F}: Y \times I \rightarrow E$ de forma que el diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
Y \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{f}} & E \\
\downarrow i & \nearrow \tilde{F} & \downarrow p \\
Y \times I & \xrightarrow{F} & B
\end{array}$$

sea conmutativo.

Definición 2.2. [22, pág. 355] Sea $p: E \rightarrow B$ una aplicación continua. Decimos que $p: E \rightarrow B$ es una fibración o fibración de Hurewicz si satisface la propiedad de levantamiento de homotopías respecto a cualquier espacio topológico X .

Hemos demostrado previamente que la aplicación $\pi: PX \rightarrow X \times X$ dada por $\pi(\gamma) = (\gamma(0), \gamma(1))$ es continua. En estas condiciones es pertinente el siguiente resultado enunciado en [26, Capítulo 2, Sección 8, Corolario 3]:

Proposición 2.3. *La aplicación $\pi: PX \rightarrow X \times X$, $\pi(\gamma) = (\gamma(0), \gamma(1))$ es una fibración.*

Demostración. Seguiremos las líneas de la demostración expuesta en [1]. Sean: Y un espacio topológico arbitrario, $\tilde{f}: Y \times \{0\} \rightarrow PX$ y $F: Y \times I \rightarrow X \times X$ aplicaciones continuas arbitrarias tales que el siguiente diagrama sea conmutativo:

$$\begin{array}{ccc}
Y \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{f}} & PX \\
\downarrow i & & \downarrow p \\
Y \times I & \xrightarrow{F} & X \times X
\end{array}$$

Sean (F_1, F_2) las componentes de F . Definimos una homotopía entre homotopías $G: Y \times I \times I \rightarrow X$ donde

$$G(y, t, s) = \begin{cases} F_1(y, t - 3s), & 0 \leq s \leq t/3, \\ \tilde{f}(y)\left(\frac{3s - t}{3 - 2t}\right), & t/3 \leq s \leq 1 - t/3, \\ F_2(y, 3s + (t - 3)), & 1 - t/3 \leq s \leq 1. \end{cases} \quad (2.1)$$

Se tiene que G es continua por el lema del pegado de aplicaciones. Sea $\tilde{F}: Y \times I \rightarrow PX$ dada por: $(y, t) \mapsto \tilde{F}(y, t)$ donde

$$\tilde{F}(y, t)(s) = G(y, t, s).$$

Tenemos que \tilde{F} es continua por un argumento análogo al utilizado en el lema 1.18. La conmutatividad de diagrama obtenido al incluir \tilde{F} es rutinaria. \square

Observación 2.4. La aplicación (2.1) es una homotopía entre homotopías y la idea para construirla reside en partir el desplazamiento entre las homotopías F_1 y F_2 en tres partes, moviéndonos en cada una de ellas al triple de velocidad y en la tercera parte de tiempo. Primero nos movemos de $F_1(y, t)$ a $F_1(y, 0)$, a continuación utilizando la conmutatividad del diagrama nos desplazamos de $F_1(y, 0)$ a $F_2(y, 0)$, y finalmente nos movemos de $F_2(y, 0)$ a $F_2(y, t)$.

Observación 2.5. A la aplicación $\pi: PX \rightarrow X \times X$, $\pi(\gamma) = (\gamma(0), \gamma(1))$ la llamaremos fibración de caminos.

En el teorema 1.12 probamos que si X es contráctil, entonces existe una sección continua de la fibración de caminos. Este hecho es un caso particular de una propiedad más general:

Proposición 2.6. *Sea $p: E \rightarrow B$ una fibración y B contráctil. Entonces existe una sección continua $s: B \rightarrow E$ de p .*

Demostración. Sea el diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} B \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{f}} & E \\ \downarrow i & & \downarrow p \\ B \times I & \xrightarrow{F} & B \end{array}$$

donde:

- $F: B \times I \rightarrow B$ es una homotopía tal que $F_0 = F(b, 0) = b_0$ y $F_1(b) = F(b, 1) = b$ (aquí usamos que B es contráctil y que por tanto $\text{id}_B \simeq \text{cte}_{B_0}$).
- $\tilde{f}(A) = \tilde{A}_0$ siendo $\tilde{A}_0 \in p^{-1}(\{A_0\})$.

Ahora usamos que $p: E \rightarrow B$ es una fibración y tenemos el diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} B \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{f}} & E \\ \downarrow i & \nearrow \tilde{F} & \downarrow p \\ B \times I & \xrightarrow{F} & B \end{array}$$

La aplicación $s: B \rightarrow E$ dada por $s(A) = \tilde{F}(A, 1)$ es continua pues es la restricción de una aplicación continua. Además es una sección de \underline{p} ya que $p \circ s = p \circ \tilde{F}_1 = \text{id}_B$ donde la última igualdad se cumple porque \tilde{F}_1 es un levantamiento de $F_1 = \text{id}_B$. \square

Observación 2.7. Nótese que el recíproco es falso pues cualquier producto es una fibración ([22]).

Volvemos ahora sobre la definición de complejidad topológica. La cual es un caso particular de una definición más general:

Definición 2.8. [24] Llamamos género de Švarc de una fibración $p: E \rightarrow B$ donde B es conexo por caminos a la cardinalidad del menor recubrimiento abierto $\{U_i\}_{i=1}^k$ de B tal que exista una sección continua $s_i: U_i \rightarrow PX$ sobre cada uno de los miembros del recubrimiento, es decir, que el siguiente diagrama sea conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} & & PX \\ & \nearrow s_i & \downarrow p \\ U_i & \xrightarrow{i} & X \times X \end{array}$$

Observación 2.9. La complejidad topológica de X es el género de Švarc de la fibración de caminos $\pi: PX \rightarrow X \times X$, $\pi(\gamma) = (\gamma(0), \gamma(1))$.

Observación 2.10. Si existe una sección continua global $s: X \times X \rightarrow PX$ de la fibración $\pi: PX \rightarrow X \times X$, entonces X es contráctil. Por tanto, para esta fibración se cumple el recíproco del resultado 2.6.

2.2. Invarianza homotópica

Hemos visto que determinar la complejidad topológica de un espacio no es inmediato. En esta sección estudiaremos algunas propiedades de la complejidad topológica que facilitarán su cálculo para algunos espacios.

Definición 2.11. [14] Dados dos espacios topológicos X e Y se dice que X domina a Y si existen aplicaciones continuas $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$, tales que $f \circ g \simeq \text{id}_Y$.

Proposición 2.12. Sean X e Y espacios topológicos. Si X domina a Y entonces $TC(X) \geq TC(Y)$.

Demostración. Si X domina a Y , entonces por definición existen aplicaciones continuas $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$, tales que $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. Sean $\{U_1, \dots, U_k\}$ los abiertos de Farber que recubren $X \times X$ y $s_i: U_i \rightarrow PX$, $i \in \{1, \dots, k\}$, los algoritmos planificadores de movimientos continuos sobre cada uno de ellos. Construiremos un recubrimiento de $Y \times Y$ con V_i , $i \in \{1, \dots, k\}$, abiertos

de Farber y las respectivas secciones continuas $\sigma_i: V_i \rightarrow PY$, $i \in \{1, \dots, k\}$. Definimos

$$V_i := (g \times g)^{-1}(U_i) \subset Y \times Y, \quad i \in \{1, \dots, k\}.$$

Se tiene que V_i es abierto pues es la imagen inversa de un abierto por una aplicación continua ($g \times g$ es continua pues cada una de las componentes lo son). Además

$$\bigcup_{i=1}^k V_i = \bigcup_{i=1}^k (g \times g)^{-1}(U_i) = (g \times g)^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^k U_i\right) = Y \times Y.$$

Por lo tanto $\{V_i\}_{i=1}^k$ es un recubrimiento abierto de $Y \times Y$.

Para construir las secciones continuas $\sigma_i: V_i \rightarrow PY$ utilizaremos que $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. Sea $H: Y \times [0, 1] \rightarrow Y$, con $H(A, 0) = \text{id}_Y(A)$ y $H(A, 1) = (f \circ g)(A)$ la homotopía entre $\text{id}_Y: Y \rightarrow Y$ y $f \circ g: Y \rightarrow Y$. Definimos (esta definición está explicada en la Observación 2.13) $\sigma_i: V_i \rightarrow PY$, donde $\sigma_i(A, B): [0, 1] \rightarrow Y$ es el camino dado por:

$$\sigma_i(A, B)(t) = \begin{cases} H(A, 3t), & 0 \leq t \leq 1/3, \\ f\left((s_i(g(A), g(B)))(3t - 1)\right), & 1/3 \leq t \leq 2/3, \\ H((f \circ g)(B), 3(1 - t)), & 2/3 \leq t \leq 1. \end{cases} \quad (2.2)$$

Tenemos que $\sigma_i: V_i \rightarrow PY$ es continua en virtud de un argumento análogo al utilizado en la demostración del Lema 1.18. Y hemos terminado la demostración. \square

Observación 2.13. Explicamos a continuación la definición a trozos de la expresión 2.2. Primero nos movemos desde A hasta $(f \circ g)(A)$ utilizando la homotopía $H: Y \times [0, 1] \rightarrow Y$. Luego aplicamos $f: X \rightarrow Y$ al camino $s_i(g(A), g(B)): [0, 1] \rightarrow X$. Finalmente utilizamos de nuevo la homotopía $H: Y \times [0, 1] \rightarrow Y$ y la recorremos en sentido inverso para llevar $(f \circ g)(B)$ a B .

Definición 2.14. Sean X e Y espacios topológicos. Decimos que X e Y son espacios equivalentes por homotopía o que tienen el mismo tipo de homotopía si existen aplicaciones continuas $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$, tales que $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ y $g \circ f \simeq \text{id}_X$.

Teorema 2.15. Sean X e Y espacios con el mismo tipo de homotopía, entonces $TC(X) = TC(Y)$.

Demostración. Supongamos que X e Y sean equivalentes por homotopía ($X \simeq Y$). En particular se tiene que X domina a Y y que Y domina a X . En virtud de la Proposición 2.12 se sigue el resultado. \square

Definición 2.16. Sean X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio de X . Decimos que A es un retracto de X si existe una aplicación continua $r: X \rightarrow A$ tal que $r|_A = \text{id}_A$. La aplicación r recibe el nombre de retracción.

Definición 2.17. Sean X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio de X . Decimos que A es un retracto por deformación de X si existe una retracción $r: X \rightarrow A$ tal que $i \circ r \simeq \text{id}_X$.

Se tienen los siguientes corolarios inmediatos:

Corolario 2.18. Sea $A \subset X$ un retracto de X , entonces $TC(A) \leq TC(X)$.

Corolario 2.19. Sea $A \subset X$ un retracto por deformación de X , entonces $TC(A) = TC(X)$.

2.3. Construcciones topológicas y TC

2.3.1. Sumas punteadas

Definición 2.20. Dados dos espacios topológicos con puntos base (X, x_0) e (Y, y_0) . Su suma punteada $X \vee Y$ es el cociente de la unión disjunta donde identificamos los puntos base, es decir:

$$X \vee Y = (X \sqcup Y) / x_0 \sim y_0.$$

Observación 2.21. La definición se generaliza a familias arbitrarias de espacios [20, Ejemplo 3.54].

Observación 2.22. Puesto que nuestros espacios son conexos por caminos el tipo de homotopía del espacio resultante no depende de los puntos distinguidos escogidos. En consecuencia no especificaremos los puntos distinguidos.

Ejemplo 2.23. Sean X e Y circunferencias, entonces su suma punteada es la figura ocho. Véase la figura 2.1.

Proposición 2.24. Sean X e Y espacios topológicos conexos por caminos. Entonces

$$TC(X \vee Y) \geq \max\{TC(X), TC(Y)\}.$$

Figura 2.1: Suma punteada de dos circunferencias

Demostración. Nótese que $X \vee Y$ se retrae a X tomando la aplicación $\text{id}_X \vee x_0: X \vee Y \rightarrow X$ dada por $(\text{id}_X \vee x_0)(x) = x$, $(\text{id}_X \vee x_0)(y) = x_0$. Análogamente se retrae a Y . Y entonces lo que queremos demostrar se sigue del resultado 2.18. \square

2.3.2. Productos

Presentamos dos resultados que relacionan la complejidad topológica de un espacio producto con la de los factores.

Proposición 2.25. *Sean X e Y espacios topológicos conexos por caminos, entonces*

$$TC(X \times Y) \geq \text{máx}\{TC(X), TC(Y)\}.$$

Demostración. Sea $B \in Y$, entonces $X \times \{B\}$ es homeomorfo a X . Además $X \times \{B\}$ es un retracts de $X \times Y$. Análogamente se argumenta para el otro factor. En virtud de 2.18 hemos terminado. \square

Observación 2.26. Nótese que el resultado se extiende a productos de familias de espacios topológicos con una demostración análoga.

Ahora presentamos una versión adaptada de [6, Teorema 11]. Recordamos que los CW-complejos (véase la definición en la sección 3.4) admiten particiones de la unidad [20, Teorema 5.22] pues son espacios paracompactos y Hausdorff.

Teorema 2.27. *Sean X e Y CW-complejos conexos por caminos, entonces*

$$TC(X \times Y) \leq TC(X) + TC(Y) - 1.$$

Demostración. Supongamos que $TC(X) = m$ y $TC(Y) = n$. Sea la familia $\{U_1, \dots, U_m\}$ un recubrimiento por abiertos de Farber de $X \times X$ con secciones continuas locales $s_i: U_i \rightarrow PX$, $i \in \{1, \dots, m\}$. Sea $f_i: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$,

donde $i \in \{1, \dots, m\}$, una partición de la unidad subordinada al recubrimiento $\{U_1, \dots, U_m\}$. Análogamente sea $\{V_1, \dots, V_n\}$ un recubrimiento por abiertos de Farber de $Y \times Y$ con secciones continuas locales $t_j: V_j \rightarrow PY$, $j \in \{1, \dots, n\}$. Sea $g_j: Y \times Y \rightarrow \mathbb{R}$, donde $j \in \{1, \dots, n\}$, una partición de la unidad subordinada al recubrimiento $\{V_1, \dots, V_n\}$.

Dados subconjuntos no vacíos $S \subset \{1, \dots, m\}$ y $T \subset \{1, \dots, n\}$ definimos $W(S, T)$ formado por los $(A, B, C, D) \in (X \times Y) \times (X \times Y)$ tales que si $(i, j) \in S \times T$ y $(i', j') \notin S \times T$ entonces

$$f_i(A, C) \cdot g_j(B, D) > f_{i'}(A, C) \cdot g_{j'}(B, D).$$

Se cumple:

1. Cada conjunto $W(S, T)$ es abierto en $(X \times Y) \times (X \times Y)$. Dados $(i, j) \in S \times T$ y $(i', j') \notin S \times T$, definimos

$$\Phi_{i,j,i',j'}: (X \times Y) \times (X \times Y) \rightarrow (-2, 2)$$

donde

$$\Phi_{i,j,i',j'}(A, B, C, D) = f_i(A, C) \cdot g_j(B, D) - f_{i'}(A, C) \cdot g_{j'}(B, D).$$

Como $\Phi_{i,j,i',j'}$ es continua, entonces

$$W(S, T) = \bigcap_{(i,j) \in S \times T, (i',j') \notin S \times T} (\Phi_{i,j,i',j'})^{-1}\{(0, 2)\}$$

es abierto.

2. Si $S \times T \not\subseteq S' \times T'$ y $S' \times T' \not\subseteq S \times T$, entonces $W(S, T)$ y $W(S', T')$ son disjuntos. Lo demostramos por reducción al absurdo. Supongamos que existiese $(A, B, C, D) \in W(S, T) \cap W(S', T')$, entonces existirían

$$(i, j) \in (S \times T) - (S' \times T') \quad \text{y} \quad (i', j') \in (S' \times T') - (S \times T)$$

y por tanto se tendría:

- $f_i(A, C) \cdot g_j(B, D) > f_{i'}(A, C) \cdot g_{j'}(B, D).$
- $f_{i'}(A, C) \cdot g_{j'}(B, D) > f_i(A, C) \cdot g_j(B, D).$

Lo cual es una contradicción.

3. Está claro que si $(i, j) \in S \times T$ y $(A, B, C, D) \in W(S, T)$, entonces $(A, C, B, D) \in U_i \times V_j$. En efecto f_i vale cero fuera de U_i y g_j vale cero fuera de V_j . Por tanto la aplicación

$$\sigma(S, T): W(S, T) \rightarrow P(X \times Y) = PX \times PY$$

dada por

$$\sigma(S, T)(A, B, C, D) = (s_i(A, C), t_j(B, D))$$

es una sección continua, sobre $W(S, T)$, de

$$\pi \times \pi: PX \times PY \rightarrow (X \times Y) \times (X \times Y).$$

4. La unión de todos los $W(S, T)$ con $S \subset \{1, \dots, m\}$ y $T \subset \{1, \dots, n\}$ recubre $(X \times Y) \times (X \times Y)$. Supongamos que $(A, B, C, D) \in (X \times Y) \times (X \times Y)$. Sea S el conjunto de índices $i \in \{1, \dots, m\}$ tales que

$$f_i(A, C) = \max_{k \in \{1, \dots, m\}} \{f_k(A, C)\}.$$

Análogamente, sea T el conjunto de índices $j \in \{1, \dots, n\}$ tales que

$$g_j(B, D) = \max_{l \in \{1, \dots, n\}} \{g_l(B, D)\}.$$

Está claro que entonces $(A, B, C, D) \in W(S, T)$.

Construiremos un recubrimiento de Farber de $(X \times Y) \times (X \times Y)$. Para cada $k \in \{2, \dots, n + m\}$ sea

$$W_k = \bigcup_{|S|+|T|=k} W(S, T) \subset (X \times Y) \times (X \times Y).$$

Veamos que los conjuntos W_2, \dots, W_{n+m} forman un recubrimiento por abiertos de Farber de $(X \times Y) \times (X \times Y)$.

- Puesto que la unión de abiertos es un conjunto abierto, entonces cada uno de los conjuntos W_k , $k \in \{2, \dots, n + m\}$, es abierto en virtud de (1).
- (4) garantiza que recubren $(X \times Y) \times (X \times Y)$
- Si $|S| + |T| = |S'| + |T'| = k$, entonces o bien $W(S, T) = W(S', T')$ (si $S = S'$ y $T = T'$), o bien $W(S, T)$ y $W(S', T')$ son disjuntos. En ambos casos se sigue de (3) la existencia de las secciones continuas locales sobre cada W_k . \square

Observación 2.28. El resultado puede extenderse a espacios métricos conexos por caminos utilizando que tales espacios admiten particiones de la unidad.

Capítulo 3

La Categoría L-S

Nuestro objetivo consiste en encontrar cotas para la complejidad topológica, y en la medida de lo posible, calcularla exactamente. Tal invariante homotópico está estrechamente relacionado con la categoría de Lusternik-Schnirelman, un invariante homotópico clásico. Por ese motivo dedicaremos un capítulo a presentar las ideas más relevantes sobre la categoría L-S.

3.1. Definición de la categoría L-S

Definición 3.1. Sea X un espacio topológico. Sea U un subconjunto de X , entonces decimos que U es categórico si es contráctil en X , es decir, si la inclusión $i: U \hookrightarrow X$ es homótopa a una aplicación constante $c: U \rightarrow X$, donde $c(A) = A_0 \in X, \forall A \in X$.

Un recubrimiento $\{U_1, \dots, U_k\}$ de X se dice categórico si cada uno de los conjuntos que lo componen son categóricos.

Definición 3.2. Sea X un espacio topológico. La categoría L-S de X , $\text{cat}(X)$, es el cardinal del recubrimiento abierto categórico de X con menor número de elementos. Si no existe ningún recubrimiento abierto categórico finito de X , entonces diremos que $\text{cat}(X) = \infty$.

Observación 3.3. Algunos autores restan uno en la definición anterior para que los espacios contráctiles tengan categoría cero. Nosotros seguiremos la convención de Farber [6] y [16], de modo que un espacio contráctil tiene categoría uno.

Observación 3.4. Nótese el matiz en la definición: pedimos que los abiertos sean contráctiles en X , no en sí mismos. Por ejemplo, sea X un espacio conexo por caminos y sean U y V dos abiertos disjuntos en X tales que U y

V sean contráctiles en sí mismos. Entonces su unión es contráctil en X pero no es contráctil en sí misma.

Ejemplo 3.5. Sea $X = \mathbb{S}^1$, entonces $\text{cat}(X) = 2$. Puesto que \mathbb{S}^1 no es contráctil, entonces $\text{cat}(X) \geq 2$. Veamos que la categoría es exactamente dos proporcionando un recubrimiento categórico formado por dos abiertos. Un abierto será la circunferencia menos un punto p y el otro la circunferencia menos otro punto q .

Observación 3.6. El mismo argumento muestra que $\text{cat}(\mathbb{S}^n) = 2$, $n \in \mathbb{N}$. Después volveremos sobre este resultado utilizando un enfoque más general.

3.2. Relación con la complejidad topológica

Definición 3.7. [14, pág. 406] Dada una fibración $p: E \rightarrow B$ y una aplicación continua $f: A \rightarrow B$ definimos su “pullback” o fibración inducida $p': f^*(E) \rightarrow A$ donde

$$f^*(E) = \{(a, e) \in A \times E : f(a) = p(e)\}$$

y las proyecciones $p': f^*(E) \rightarrow A$ y $f': f^*(E) \rightarrow E$ hacen el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} f^*(E) & \xrightarrow{f'} & E \\ \downarrow p' & & \downarrow p \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

Observación 3.8. El pullback por f de la fibración p es efectivamente una fibración ya que p' satisface la propiedad de levantamiento de homotopías. Dado un espacio Y y una homotopía $F: Y \times I \rightarrow A$, definimos

$$\tilde{F}: Y \times I \rightarrow f^*(E), \quad \tilde{F}(y, t) = (F(y, t), \widetilde{f \circ F}(y, t)),$$

donde $\widetilde{f \circ F}$ es un levantamiento de la homotopía $f \circ F$. Se tiene entonces que $\tilde{F}: Y \times I \rightarrow f^*(E)$ es un levantamiento de F .

Sea la aplicación $i: X \rightarrow X \times X$ donde $i(A) = (A_0, A)$, es decir, la inclusión en la primera componente del producto. Entonces el pullback de la fibración de caminos $\pi: PX \rightarrow X \times X$ por i es la fibración $\pi': i^*(PX) \rightarrow X$ donde

$$i^*(PX) = \{(A, \gamma) \in X \times PX : (A_0, A) = (\gamma(0), \gamma(1))\}. \quad (3.1)$$

El pullback (es único) y se caracteriza por la siguiente propiedad universal ([25, Lema 1.7.2]): si $\pi': i^*(PX) \rightarrow X$ es el pullback de $\pi: PX \rightarrow X \times X$ por la aplicación $i: X \rightarrow X \times X$. Entonces dadas las aplicaciones continuas $\alpha: Y \rightarrow X$ y $\beta: Y \rightarrow X \times X$ tales que $i \circ \alpha = \pi \circ \beta$, existe una única aplicación continua $\phi: Y \rightarrow i^*(PX)$ tal que $\pi' \circ \phi = \alpha$ y $i' \circ \phi = \beta$.

Utilizando la propiedad universal veremos que el pullback de π es (salvo homeomorfismo) $\pi': P_0X \rightarrow X$, $\pi'((A, \gamma)) = A$, donde P_0X es el subespacio de PX formado por los caminos $\gamma: I \rightarrow X$ con extremo inicial $\gamma(0) = A_0$. Otra forma de comprobar nuestra afirmación sería encontrando un homeomorfismo entre $i^*(PX)$ y P_0X .

Definimos $\phi(y) = \beta(y)$. Como ϕ es la restricción en el codominio de β al subespacio P_0X y $\beta(Y) \subset P_0X$ se tiene que ϕ es continua [20, Corolario 3.10]. Entonces la aplicación satisface las condiciones pedidas y por tanto hemos encontrado el pullback. En lo sucesivo denotaremos π' por π_X .

En virtud de la observación 3.8 la aplicación $\pi_X: P_0X \rightarrow X$ donde $\pi_X(\gamma) = \gamma(1)$ también es una fibración.

Proposición 3.9. *El género de Švarc de la fibración $\pi_X: P_0X \rightarrow X$ donde $\pi_X(\gamma) = \gamma(1)$ coincide con la categoría de Lusternik-Schnirelmann del espacio X (conexo por caminos).*

Demostración. Supongamos que exista una sección continua $s_i: U_i \rightarrow P_0X$ de la fibración $\pi_X: P_0X \rightarrow X$ de forma que el siguiente diagrama sea conmutativo:

Entonces definimos la aplicación $H: U_i \times [0, 1] \rightarrow X$ dada por $H(u, t) = s_i(u)(1 - t)$ que contrae U_i a $A_0 \in X$. Es decir, cada elemento del recubrimiento es contráctil en X .

Recíprocamente, supongamos que $U_i \subset X$ sea contráctil en X . Entonces existe una homotopía $H: U \times I \rightarrow X$ entre la inclusión $i: U_i \hookrightarrow X$ y una aplicación constante al punto A_0 (aquí utilizamos la conexión por caminos de X). Definimos entonces la sección sobre U_i , $s_i: U_i \rightarrow PX$ donde $s(A): I \rightarrow X$ es el camino $s(A)(t) = H(A, 1 - t)$. \square

Observación 3.10. La exposición previa muestra una conexión entre la Categoría de Lusternik-Schnirelmann y la complejidad topológica. Hemos visto que la complejidad topológica de un espacio coincide con el género de Švarc de la fibración de caminos. La categoría coincide con el género de Švarc del pullback de la fibración de caminos.

Observación 3.11. Si existe una sección continua global $s: X \rightarrow P_0X$ de la fibración $\pi_X: P_0X \rightarrow X$, entonces X es contráctil. Por tanto, para esta fibración se cumple el recíproco del resultado 2.6.

3.3. Propiedades de la categoría L-S

3.3.1. Invarianza homotópica de la categoría L-S

Procederemos de forma análoga a como demostramos el resultado equivalente para la complejidad topológica.

Proposición 3.12. Sean X e Y espacios topológicos. Si X domina a Y entonces $\text{cat}(X) \geq \text{cat}(Y)$.

Demostración. Si X domina a Y , entonces por definición existen aplicaciones continuas $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$, tales que $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. Sea $\{U_i\}_{i=1}^k$ un recubrimiento categórico abierto de X . Construiremos un recubrimiento $\{V_i\}_{i=1}^k$ de Y con abiertos categóricos. Definimos $V_i := g^{-1}(U_i) \subset Y$. Cada V_i es abierto pues es la imagen inversa de un abierto por una aplicación continua. Se tiene que $\{V_i\}_{i=1}^k$ es un recubrimiento de Y porque

$$\bigcup_{i=1}^k V_i = \bigcup_{i=1}^k g^{-1}(U_i) = g^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^k U_i\right) = g^{-1}(X) = Y.$$

Veamos que cada V_i es categórico. Si U_i es contráctil en X , entonces la inclusión $i: U_i \hookrightarrow X$ es homótopa a una aplicación constante: $c: U_i \rightarrow X$ con $c(u) = A_0 \in X$. De ahí se sigue que la restricción de f a U_i , $f \circ i: U_i \rightarrow X$ es homótopa a una aplicación constante, $f|_{U_i} = f \circ i \simeq f \circ c$.

Sea $\widehat{i}: V_i \hookrightarrow Y$ la inclusión. Como $f \circ g \circ \widehat{i} \simeq \widehat{i}$, si probamos que $f \circ g \circ \widehat{i}: V_i \rightarrow Y$ es homótopa a una aplicación constante, entonces habremos terminado. Puesto que $V_i = g^{-1}(U_i)$, entonces $g(V_i) \subset U_i$ y en consecuencia

$$f \circ g \circ \widehat{i} = f|_{U_i} \circ g \circ \widehat{i} \simeq f \circ c \circ g \circ \widehat{i}$$

que es una aplicación constante. \square

Corolario 3.13. *Sean X e Y espacios equivalentes por homotopía, entonces $\text{cat}(X) = \text{cat}(Y)$.*

Demostración. Supongamos que X e Y sean equivalentes por homotopía ($X \simeq Y$), es decir, existen aplicaciones continuas $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$, tales que $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ y $g \circ f \simeq \text{id}_X$. En particular se tiene que X domina a Y y que Y domina a X . En virtud de la proposición 3.12 se sigue el resultado. \square

Al igual que ocurría con la complejidad topológica se tienen los siguientes corolarios inmediatos:

Corolario 3.14. *Sea $A \subset X$ un retracto de X , entonces $\text{cat}(A) \leq \text{cat}(X)$*

Corolario 3.15. *Sea $A \subset X$ un retracto por deformación de X , entonces $\text{cat}(A) = \text{cat}(X)$*

3.3.2. Categoría L-S de algunas construcciones en topología

Definición 3.16. Dado un espacio topológico X , llamamos cono sobre X , CX , al espacio cociente obtenido a partir de $X \times [0, 1]$ al colapsar $X \times \{1\}$ a un punto.

Observación 3.17. Nótese que el cono sobre cualquier espacio es contráctil. Y en consecuencia cualquier espacio equivalente por homotopía al cono sobre algún espacio tiene categoría L-S igual a 1.

Ejemplo 3.18. Si $X = \mathbb{S}^n$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces CX es homeomorfo a $\overline{\mathbb{B}}^{n+1}$, la bola cerrada de dimensión $n + 1$. Más tarde utilizaremos este resultado.

Definición 3.19. Dado un espacio topológico X , llamamos suspensión sobre X , denotado por ΣX , al espacio cociente obtenido a partir de $X \times [0, 1]$ al colapsar $X \times \{0\}$ a un punto y $X \times \{1\}$ a otro punto.

Ejemplo 3.20. Si $X = \mathbb{S}^n$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces ΣX es homeomorfo a \mathbb{S}^{n+1} .

Observación 3.21. Nótese que la suspensión sobre un espacio puede verse como la unión de dos copias del cono sobre el espacio.

Proposición 3.22. Si ΣX es una suspensión, entonces $\text{cat}(\Sigma X) \leq 2$.

Demostración. Sean $U_1 = \Sigma X - p$ y $U_2 = \Sigma X - q$ donde p es el vértice superior del cono (aquí usamos la interpretación de la Observación 3.21) y q es el vértice inferior del cono. Los abiertos U_1 y U_2 se contraen a p y q respectivamente. \square

Teorema 3.23. $\text{cat}(\mathbb{S}^n) = 2$.

Demostración. \mathbb{S}^n no es contráctil y por lo tanto $\text{cat}(\mathbb{S}^n) \geq 2$. Combinando el ejemplo 3.20 y la proposición 3.22 obtenemos la desigualdad que termina la demostración. \square

Definición 3.24. (Cono sobre una aplicación). Sean X e Y espacios topológicos y $f: X \rightarrow Y$ una aplicación continua. Se define el cono sobre f como $C_f = Y \cup_f CX$ donde $CX = (X \times I)/(X \times \{1\})$ es el cono sobre X , y lo identificamos con Y a lo largo de $X \times \{0\}$ por la relación $(x, 0) \sim f(x)$.

Figura 3.1: Cono sobre una aplicación

Lema 3.25. (Propiedad subaditiva). Si $X = A \cup B$, siendo A y B subconjuntos abiertos de X . Entonces

$$\text{cat}(A \cup B) \leq \text{cat}(A) + \text{cat}(B).$$

Demostración. Si $\{U_i\}_{i=1}^k$ es un recubrimiento categórico de A y $\{V_j\}_{j=1}^l$ es un recubrimiento categórico de B , entonces, puesto que A y B son subconjuntos abiertos de X , se tiene que $\{U_i\}_{i=1}^k \cup \{V_j\}_{j=1}^l$ es un recubrimiento categórico de $A \cup B$. \square

Proposición 3.26. Sean X e Y espacios topológicos y $f: X \rightarrow Y$ continua. Entonces

$$\text{cat}(C_f) \leq \text{cat}(Y) + 1.$$

Demostración. Tomemos U un abierto contenido en el cono sobre X y contráctil en sí mismo y en consecuencia también en C_f . Tomemos V un abierto que recubra Y y tal que Y sea un retracto por deformación de V (véase la figura 3.2). Del resultado 3.25 se sigue lo que queremos demostrar.

Figura 3.2

\square

3.4. Complejos celulares

Hemos calculado o acotado la categoría de algunas construcciones sencillas en topología. Nuestro siguiente objetivo consistirá en estudiar un conjunto más amplio de espacios, los CW-complejos. Nos centraremos en tales espacios por dos motivos: primero porque es viable obtener cotas para la categoría L-S, y segundo porque son lo bastante generales para cubrir la mayoría de los espacios que nos interesan en las aplicaciones. Por concretar un poco esta última idea, toda variedad topológica compacta es equivalente por homotopía a un CW-complejo finito [17]. De la invarianza homotópica de la complejidad topológica y la categoría L-S se sigue la relevancia del resultado.

En esta sección trataremos de exponer las definiciones y resultados imprescindibles sobre CW-complejos. Seguiremos [20] y [14] fundamentalmen-

te. Todos los resultados que enunciemos están demostrados en la bibliografía por tanto aquí nos limitaremos a presentar las ideas básicas sobre el tema.

Existen dos definiciones de CW-complejo celular, una deconstructiva (consistente en un par formado por un espacio que satisface alguna propiedad adicional y una descomposición celular), y la otra constructiva (podemos pensar los complejos celulares como el resultado de ir pegando celdas de varias dimensiones a un espacio inicial). La primera resulta más cómoda a la hora de probar algunos resultados mientras que la segunda apela más a la intuición. Ambas son equivalentes (véase [20]). Nosotros presentaremos la segunda.

Definición 3.27. Llamaremos n -celda abierta e a un espacio topológico homeomorfo a la bola abierta unitaria \mathbb{B}^n y llamaremos n -celda cerrada \bar{e} a un espacio topológico homeomorfo a la bola cerrada unitaria $\bar{\mathbb{B}}^n$.

Definición 3.28. Dado un espacio topológico no vacío X , sean \bar{e} una n -celda cerrada con $n \geq 1$, y $\varphi: \partial\bar{e} \rightarrow X$ una aplicación continua. Definimos el espacio de adjunción $X \cup_{\varphi} \bar{e}$ obtenido de $X \sqcup \bar{e}$ al identificar $\partial\bar{e}$ con $\varphi(\partial\bar{e})$ y diremos que cualquier espacio homeomorfo a este se obtiene de X al añadir una n -celda a X mediante φ .

Observación 3.29. La adjunción de una celda de dimensión n en la construcción de un CW-complejo X puede verse como el cono sobre la aplicación $f: \partial\bar{e}^n \rightarrow X^{n-1}$.

Definición 3.30. Sea $X_0 \subset X_1 \subset \cdots \subset X_{n-1} \subset X_n \subset \cdots$ una sucesión de espacios topológicos satisfaciendo las dos condiciones siguientes:

1. X_0 es un espacio discreto no vacío.
2. Para cada $n \geq 1$, X_n se obtiene a partir de X_{n-1} adjuntando una colección (que puede ser vacía) de n -celdas.

Entonces el conjunto $X = \bigcup_n X_n$ dotado de una topología coherente con la familia $\{X_n\}$ es un CW-complejo y admite una única descomposición celular (conjunto de celdas) con estructura de CW-complejo cuyo n -esqueleto es X_n para cada n .

Es necesario proporcionar algunas explicaciones sobre la terminología utilizada:

- Sea X un CW complejo. Un subcomplejo de X es un subespacio de $Y \subset X$ que es unión de celdas de X que satisface la siguiente condición: si Y contiene una celda, entonces también contiene su clausura.

- Definimos el n -esqueleto de X , como el subespacio $X_n \subset X$ que consiste en la unión de todas las celdas de dimensión menor o igual que n . El n -esqueleto de X es un subcomplejo de X de dimensión n .

Enunciamos a continuación dos resultados cuyas demostraciones pueden consultarse en [20, Teorema 5.6] y [20, Teorema 5.11] respectivamente.

Proposición 3.31. *Sean X un CW-complejo e Y un subcomplejo de X . Entonces Y es cerrado en X , y con la topología relativa y la descomposición celular heredada de X , es un CW-complejo.*

Proposición 3.32. *Sea X un CW-complejo, entonces las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. X es conexo por caminos.
2. X es conexo.
3. El 1-esqueleto X_1 de X es conexo.
4. Algún n -esqueleto X_n de X es conexo.

Definición 3.33. Sea X un CW-complejo. Si existe un natural tal que todas las celdas de X tienen dimensión menor o igual a n , entonces decimos que X es de dimensión finita n . En otro caso decimos que X es de dimensión infinita.

Definición 3.34. Sea X un CW-complejo. Si está formado por un número finito de celdas, entonces diremos que es un CW-complejo finito.

Proposición 3.35. *Sea X un CW-complejo de dimensión n . Entonces toda n -celda de X es un conjunto abierto de X .*

Demostración. Véase [20, Proposición 5.5]. □

Presentaremos a continuación algunos ejemplos sobre los que volveremos luego.

Ejemplo 3.36. Un grafo es un CW-complejo con celdas de dimensiones cero y uno. Las celdas de dimensión cero son los vértices y las celdas de dimensión uno son las aristas.

Ejemplo 3.37. La esfera \mathbb{S}^n puede realizarse como un CW-complejo con una celda de dimensión cero y una celda de dimensión n . La aplicación característica para la celda de dimensión n es $q: \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ que envía $\partial\mathbb{B}^n$ a un punto.

Ejemplo 3.38. [14, pág. 5] Sea X una superficie compacta orientable de género g . Entonces X puede construirse como un CW-complejo usando una celda de dimensión cero, $2g$ celdas de dimensión uno y una celda de dimensión dos.

Ejemplo 3.39. [14, Ejemplo 0.4] El espacio proyectivo real $X = \mathbb{R}P^n$ puede realizarse como un CW-complejo. Comenzamos con un punto que es $X_0 = \mathbb{R}P^0$. Adjuntamos $\overline{\mathbb{B}}^1$ mediante la aplicación cociente $\partial\overline{\mathbb{B}}^1 = \mathbb{S}^0 \rightarrow \mathbb{R}P^0$. Obtenemos entonces $X_1 = \mathbb{R}P^1$. Repetimos el procedimiento hasta la dimensión n . En consecuencia podemos dotar a $X = \mathbb{R}P^n$ de una estructura de CW-complejo con una celda en cada dimensión hasta la dimensión n . Las aplicaciones características son las aplicaciones cociente de las esferas a los espacios proyectivos.

Veamos una generalización del ejemplo anterior que usaremos posteriormente y en el cual solo nos ocuparemos de la disposición de las celdas pues es lo que nos hará falta luego para calcular las cotas superiores de la complejidad topológica.

Ejemplo 3.40. [4, Ejemplo 3.5, Capítulo 5] Sea \mathbb{F} el cuerpo de los reales, los complejos, o los cuaterniones (no conmutativo). Entonces el espacio proyectivo n -dimensional $X = \mathbb{F}P^n$, $n \in \mathbb{N}$, se define como el conjunto de subespacios lineales de dimensión uno de \mathbb{F}^{n+1} . Por tanto se tiene que $\mathbb{F}P^n = (\mathbb{F}^{n+1} - \{0\})/\mathbb{F}^*$ como espacio cociente por la relación de equivalencia $v \sim w$ si $\exists \lambda \in \mathbb{F}$, $\lambda \neq 0$, tal que $w = v\lambda$. Y puede dotarse $\mathbb{F}P^n$ de una estructura de CW-complejo con una celda en las dimensiones $0, d, 2d, \dots, nd$ con $d = 1, 2, 4$ dependiendo de si \mathbb{F} es el cuerpo de los reales, los complejos, o los cuaterniones, respectivamente.

También introducimos una proposición que nos hará falta más adelante y que proporcionará información sobre los productos de CW-complejos finitos.

Proposición 3.41. Sean X, Y dos CW-complejos finitos. Entonces $X \times Y$ admite una estructura de CW-complejo finito.

Demostración. [21] Proposición 2.18. □

Observación 3.42. La demostración del resultado es constructiva y muestra que las celdas del nuevo espacio serán los productos de celdas de X con celdas de Y . Es decir, si las celdas de X e Y son $\{e_j^k\}$ y $\{e_i^l\}$ respectivamente, donde los superíndices indican la dimensión y los subíndices indexan cada una de las celdas en esa dimensión, entonces las celdas de $X \times Y$ serán $\{e_j^k \times e_i^l\}$. Usaremos este hecho más adelante.

3.5. Categoría L-S de los CW-complejos

Como dijimos previamente, la adjunción de una celda puede verse como el cono sobre una aplicación. Por tanto, de acuerdo con 3.26, al adjuntar una celda la categoría puede aumentar todo lo más en uno. Hay casos en los que la categoría no aumenta, sino disminuye, por ejemplo la adjunción de una celda de dimensión dos a la circunferencia identificando las fronteras mediante la aplicación identidad resulta en el disco cerrado de dimensión dos, contráctil, y en consecuencia con categoría uno.

Estamos interesados en estudiar la categoría de los CW-complejos celulares finitos, es decir, los que están formados por un número finito de celdas. Para ello definiremos una nueva construcción topológica ad-hoc para el problema objeto de estudio.

Definición 3.43. (Familia de conos sobre aplicaciones). Sean los espacios topológicos $X_i, i \in \{1, \dots, k\}$, e Y , y sean las aplicaciones continuas $f_i: X_i \rightarrow Y, i \in \{1, \dots, k\}$. Llamaremos familia de conos sobre las aplicaciones $f_i: X_i \rightarrow Y, i \in \{1, \dots, k\}$ a $Z = Y \cup_{\sqcup_i f_i} (\sqcup_i CX_i)$ donde CX_i es el cono sobre X_i , e identificamos cada uno de los conos sobre X_i con Y a lo largo de $X_i \times \{0\}$ por las respectivas relaciones $(x, 0) \sim_i f_i(x)$.

Observación 3.44. La adjunción de las k_n ($k_n \in \mathbb{N}$) celdas de dimensión n en la construcción de un CW-complejo X puede verse como la familia de aplicaciones cono de $f_i: \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$ (en este caso los dominios de las aplicaciones coinciden).

Lema 3.45. Sean $X_i, i \in \{1, \dots, k\}$, e Y espacios topológicos y $f_i: X_i \rightarrow Y, i \in \{1, \dots, k\}$, aplicaciones continuas. Supongamos que Y es conexo por caminos. Entonces $Z = Y \cup_{\sqcup_i f_i} (\sqcup_i CX_i)$, satisface

$$\text{cat}(Z) \leq \text{cat}(Y) + 1$$

Demostración. Notemos por $F: Y \sqcup (\bigsqcup_i CX_i) \rightarrow Z$ la aplicación cociente.

Supongamos que la categoría de Y fuese n , entonces existiría un recubrimiento categórico $\{U_1, \dots, U_n\}$ de Y .

Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$ sea $I_j = \{i \in \{1, \dots, k\} : C_{f_i} \cap F(U_j) \neq \emptyset\}$. Consideremos $C_{f_i} \subset Z$, definimos los conjuntos:

$$V_{ij} = \{(x, t) \in C_{f_i} : t < 2/3 \text{ y } x \in C_{f_i} \cap F(U_j)\}$$

Figura 3.3

para $j \in \{1, \dots, n\}$ e $i \in I_j$. Definimos los conjuntos

$$\tilde{U}_j = F(U_j) \cup \left(\bigsqcup_{i \in I_j} V_{ij} \right), \quad j \in \{1, \dots, n\}.$$

Los \tilde{U}_j con $j \in \{1, \dots, n\}$ son abiertos pues

$$\begin{aligned} F^{-1}(\tilde{U}_j) &= U_j \cup (\bigsqcup_{i \in I_j} (f_i^{-1}(U_j) \times [0, 2/3])) \\ &= U_j \sqcup \left(\bigsqcup_{i \in I_j} (f_i^{-1}(U_j) \times [0, 2/3]) \right) \end{aligned}$$

son abiertos en $Y \sqcup (\bigsqcup_i CX_i)$. Además los conjuntos $\tilde{U}_j \subset Z$, son contráctiles en Z para todo $j \in \{1, \dots, n\}$.

Definimos el conjunto

$$\tilde{U}_{n+1} = F\left(\bigsqcup_i \{(x, t) \in CX_i : t > 1/3\}\right).$$

Es abierto pues es la imagen por la aplicación cociente F de un abierto saturado [20, Proposición 3.60]. Además es contráctil en Z porque es una unión disjunta de espacios contráctiles en Z y Z es conexo por caminos. Entonces $\{\tilde{U}_1, \dots, \tilde{U}_n, \tilde{U}_{n+1}\}$ es un recubrimiento categórico de Z y por tanto $\text{cat}(Z) \leq n + 1$. \square

Ahora estamos preparados para demostrar el resultado central que relaciona la categoría de los CW-complejos con su dimensión.

Teorema 3.46. *Sea X un CW-complejo finito y conexo por caminos. Entonces*

$$\text{cat}(X) \leq \dim(X) + 1.$$

Demostración. Lo demostraremos por inducción. Para $n = 0$ es trivial pues la conexión por caminos garantiza que nuestro espacio es un punto. Supongamos entonces que el resultado fuese cierto para CW-complejos de dimensión $n - 1$. Para obtener un complejo de dimensión n adjuntaremos k_n celdas a un complejo de dimensión $n - 1$. Y el resultado se sigue del Lema 3.45. \square

Observación 3.47. En virtud de la invarianza homotópica de la categoría el resultado también se cumple para un espacio equivalente por homotopía a un CW-complejo finito y conexo por caminos.

Observación 3.48. El resultado 3.46 también se cumple para CW-complejos de dimensión finita. Para demostrarlo es suficiente adaptar el resultado 3.45 al caso en el que la familia de espacios $\{X_i\}$ no es finita.

Observación 3.49. Hemos optado por escribir la demostración anterior debido a dos motivos: su simplicidad una vez introducidos los resultados anteriores y que está en la línea de las ideas propuestas en [16]. De todas formas nótese que podríamos demostrar el teorema para CW-complejos de dimensión finita sin utilizar la familia de conos sobre un conjunto de aplicaciones, pero en ese caso la demostración sería más farragosa. La idea consistiría en usar el hecho de que el CW-complejo es conexo por caminos, que las celdas de dimensión máxima, n , son abiertas y contráctiles en el CW-complejo. Es decir, podríamos cubrirlas todas con un abierto. Luego “ensancharíamos” un poco las celdas de la dimensión $n - 1$ para que fuesen abiertas y repetiríamos el argumento para cubrirlas con un abierto. Así sucesivamente hasta llegar a la dimensión cero. En consecuencia la categoría no excede a la dimensión del CW-complejo incrementada en una unidad.

El argumento anterior sugiere que para obtener cotas para la categoría es suficiente con tener en cuenta las dimensiones en las que hay celdas.

Teorema 3.50. *Sea X un CW-complejo finito conexo por caminos. Entonces $\text{cat}(X)$ no excede el número de dimensiones en las cuales el CW-complejo tiene celdas.*

Demostración. Analizaremos como aumenta la categoría al añadir las celdas en cada dimensión. Comenzamos en dimensión cero. Ahora caben dos casos:

1. Si la dimensión del complejo X es cero, entonces la hipótesis de conexión del espacio garantiza que solo tenemos un punto y habremos terminado la demostración.
2. Si la dimensión del complejo X es distinta de cero, entonces el resultado 3.32 de conexión de los complejos CW garantiza que el 1-esqueleto

es conexo por caminos. El teorema 3.46 garantiza que la categoría no excede el número de dimensiones en las que el complejo tiene celdas. Ahora para cada dimensión mayor que uno, si no añadimos celdas, entonces tampoco se modifica la categoría, y si añadimos celdas, entonces la categoría aumenta como máximo en uno en virtud del Lema 3.45.

Como la dimensión es finita tras un número finito de pasos habremos terminado y la categoría no excederá al número de dimensiones en las que había celdas. \square

Observación 3.51. En virtud de la invarianza homotópica de la categoría L-S el resultado también se cumple para un espacio Y equivalente por homotopía a un CW-complejo finito X conexo por caminos.

Observación 3.52. El resultado 3.50 también se cumple para CW-complejos de dimensión finita. Para demostrarlo es suficiente adaptar el resultado 3.45 al caso en el que la familia de espacios $\{X_i\}$ no es finita.

Observación 3.53. Se pueden adaptar las ideas expuestas en la observación 3.49 para demostrar de forma alternativa el teorema 3.50 para CW-complejos de dimensión finita.

Capítulo 4

Cotas para TC

En este capítulo damos cotas en orden a estimar o calcular la complejidad topológica de algunos espacios. Comenzamos con una que requiere métodos elementales de topología. A continuación enunciamos algunas basadas en la categoría L-S. Para obtener las cotas inferiores más finas utilizamos argumentos que involucran cohomología singular.

4.1. Cotas superiores

Proposición 4.1. *Sea $\{U_1, \dots, U_n\}$ un recubrimiento de X con U_i contráctil para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Entonces $TC(X) \leq n^2$.*

Demostración. Puesto que U_1, \dots, U_n son contráctiles, entonces el resultado 1.19 garantiza que

$$\bigcup_{i,j \in \{1, \dots, n\}} U_i \times U_j = \{U_1 \times U_1, \dots, U_1 \times U_n, \dots, U_n \times U_1, \dots, U_n \times U_n\}$$

es un recubrimiento por abiertos de Farber de $X \times X$. □

Ejemplo 4.2. Como la esfera \mathbb{S}^n puede recubrirse con dos abiertos contráctiles, entonces $TC(\mathbb{S}^n) \leq 4$. Más tarde veremos que $TC(\mathbb{S}^n) = 2$ para n impar y que $TC(\mathbb{S}^n) = 3$ para n par.

Proposición 4.3. *Sea X un espacio conexo por caminos. Entonces*

$$TC(X) \leq \text{cat}(X \times X).$$

Demostración. Supongamos que exista un recubrimiento abierto categórico $\{U_i\}_{i=1}^k$ de $X \times X$ formado por k conjuntos y construyamos un recubrimiento

de $X \times X$ por k abiertos de Farber con sus respectivas secciones continuas. Por hipótesis existen homotopías:

$$H_i: U_i \times [0, 1] \rightarrow X \times X, \quad i \in \{1, \dots, k\},$$

entre las inclusiones $i_i: U_i \hookrightarrow X \times X$ y aplicaciones constantes $c_i: U_i \rightarrow X \times X$ donde $c_i(A, B) = (A_{i0}, A_{i0}) \in U_i$. Sean

- $F_i: U_i \times [0, 1] \rightarrow X$, $i \in \{1, \dots, k\}$, donde $F_i(A, B) = \pi_1 \circ H_i(A, B)$ siendo $\pi_1: X \times X \rightarrow X$ la proyección sobre el primer espacio del producto.
- $G_i: U_i \times [0, 1] \rightarrow X$, $i \in \{1, \dots, k\}$, donde $G_i(A, B) = \pi_2 \circ H_i(A, B)$ siendo $\pi_2: X \times X \rightarrow X$ la proyección sobre el segundo espacio del producto.

Tanto F como G son aplicaciones continuas porque son composición de aplicaciones continuas. Definimos $s_i: U_i \rightarrow PX$, $i \in \{1, \dots, k\}$, donde $s_i(A, B)$ es el camino:

$$s_i(A, B)(t) = \begin{cases} F_i((A, B), 2t), & 0 \leq t \leq 1/2, \\ G_i((A, B), 2(1-t)), & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

La continuidad de $s_i: U_i \rightarrow PX$ se sigue de un argumento similar al dado en el Lema 1.18. Se tiene por tanto que $\{U_1, \dots, U_k\}$ son abiertos de Farber con sus respectivas secciones continuas $s_i: U_i \rightarrow PX$. En consecuencia hemos terminado. \square

Observación 4.4. Nótese que en general la desigualdad no es estricta. Tal y como veremos en el teorema 5.23 cuando calculemos $TC(\mathbb{S}^2) = \text{cat}(\mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^2)$.

Podemos mejorar [6, Teorema 4] para el caso de CW-complejos finitos. Esta mejora tendrá implicaciones a la hora de hacer cálculos y permitirá demostrar de forma alternativa, con técnicas menos sofisticadas, algunos resultados conocidos y enunciar otros no vistos en las fuentes consultadas.

Teorema 4.5. *Sea X un CW-complejo finito y conexo por caminos. Entonces*

$$TC(X) \leq l(X \times X)$$

donde $l(X \times X)$ representa el número de dimensiones en las que $X \times X$ tiene celdas.

Demostración. La proposición 3.41 garantiza que $X \times X$ es un CW-complejo finito y además la observación 3.42 nos indica la distribución de las celdas del CW-complejo $X \times X$. Ahora aplicamos el teorema 3.50 al CW-complejo $X \times X$ para obtener $\text{cat}(X \times X) \leq l(X \times X)$. Y lo que queremos demostrar se sigue de la proposición 4.3. \square

Observación 4.6. En virtud de la invarianza homotópica de la complejidad topológica el resultado también se cumple para un espacio Y equivalente por homotopía a un CW-complejo X finito y conexo por caminos.

Observación 4.7. Utilizando este resultado podemos recuperar la cota presentada en [6, Teorema 4] para el caso en el que los CW-complejos sean poliedros finitos sin necesidad de utilizar paracompacidad. Pues $l(X \times X)$ es siempre inferior a $2 \cdot \dim(X) + 1$ en virtud de la observación 3.42.

4.2. Cotas inferiores

Teorema 4.8. *Sea X un espacio conexo por caminos. Entonces*

$$\text{cat}(X) \leq TC(X).$$

Demostración. Sea $\{U_i\}_{i=1}^k$ un recubrimiento por abiertos de Farber de $X \times X$ y denotemos por $s_i: U_i \rightarrow PX$ las respectivas secciones continuas. Construiremos un recubrimiento abierto categórico $\{V_i\}_{i=1}^k$ de X . Fijemos un $A_0 \in X$. Definimos V_i como el conjunto de puntos $B \in X$ tales que (A_0, B) pertenece a U_i . Veamos que V_i es abierto, sea $(A_0, B_0) \in V_i$ arbitrario y encontraremos un entorno abierto $W \subset V_i$ tal que $(A_0, B_0) \in W$. Se tiene que $(A_0, B_0) \in U_i$ y como U_i es abierto, entonces existe un entorno abierto $\widetilde{W} \subset U_i$ tal que $(A_0, B_0) \in \widetilde{W}$. Sea $\pi_2: X \times X \rightarrow X$ la proyección sobre el segundo espacio del producto. La proyección es una aplicación abierta y en consecuencia $\pi_2(\widetilde{W})$ es abierto. Definimos $W = \pi_2(\widetilde{W}) \cap V_i$ que satisface las condiciones pedidas. Y por tanto V_i es abierto. Comprobemos que V_i es categórico, es decir, contráctil en X . Para ello definimos una homotopía que contrae V_i a A_0 : $H: V_i \times X \rightarrow X$ donde $H(B, t) = s_i(B, A_0)(t)$. \square

Observación 4.9. Nótese que la desigualdad en general no puede ser estricta pues $TC(\mathbb{S}^1) = \text{cat}(\mathbb{S}^1)$.

De hecho el siguiente resultado, el cual generaliza [7, Lema 8.2], proporciona una condición suficiente para que se cumpla la igualdad entre la categoría y complejidad topológica.

Definición 4.10. [20] Un grupo topológico es un grupo G dotado de una topología tal que las aplicaciones

$$\text{inv}: G \rightarrow G, A \mapsto A^{-1} \quad \text{y} \quad m: G \times G \rightarrow G, (A, B) \mapsto A \cdot B$$

sean continuas.

Teorema 4.11. Sea G un grupo topológico conexo por caminos. Entonces

$$TC(G) = \text{cat}(G).$$

Demostración. En virtud del teorema anterior es suficiente demostrar que si G es un grupo topológico conexo, entonces $\text{cat}(G) \geq TC(G)$. Supongamos que $\text{cat}(G) = n$ y que $\{U_1, \dots, U_n\}$ es un recubrimiento abierto categórico de G . Para $i \in \{1, \dots, n\}$ definimos

$$W_i = \{(A, B) \in G \times G: A \cdot B^{-1} \in U_i\}.$$

Comprobemos que $\{W_1, \dots, W_n\}$ es un recubrimiento de $G \times G$ por abiertos de Farber:

- Cada $W_i, i \in \{1, \dots, n\}$, es abierto. Por definición de grupo topológico las aplicaciones inversión y multiplicación m son continuas. Entonces la composición $m \circ (\text{id} \times \text{inv}): G \times G \rightarrow G$ es continua. Y por tanto

$$W_i = (m \circ (\text{id} \times \text{inv}))^{-1}(U_i)$$

es abierto en $G \times G$.

- La unión $W_1 \cup \dots \cup W_n$ recubre $G \times G$.
- Para construir la sección continua sobre $W_i, s_i: W_i \rightarrow PG$, partimos de la homotopía $H_i: U_i \times [0, 1] \rightarrow U_i$ tal que $H_i(A, 0) = A$ y $H_i(A, 1) = E$ para todo $A \in U_i$, siendo E la identidad del grupo. Nótese que la existencia de la homotopía H_i está garantizada porque U_i es un abierto categórico de G y porque G es conexo por caminos. Definimos $s_i: W_i \rightarrow PG$ donde

$$s_i(A, B)(t) = H_i(A \cdot B^{-1}, t) \cdot B \in G.$$

La continuidad de s_i se prueba con un argumento análogo al utilizado en el lema 1.18. □

4.3. Cotas de TC usando cohomología

En esta sección R será un anillo conmutativo unitario salvo que digamos lo contrario. Siempre que digamos R -módulo nos referimos a R -módulo por la izquierda. Además cuando digamos cuerpo asumiremos que es conmutativo. Seguiremos [14] y [13].

Definición 4.12. Sean v_0, v_1, \dots, v_n $n + 1$ puntos afínmente independientes en \mathbb{R}^m . Llamaremos n -símplice generado por v_0, v_1, \dots, v_n y lo notaremos $[v_0, v_1, \dots, v_n]$ al menor conjunto convexo en el espacio euclídeo \mathbb{R}^m con $m \geq n$ que contenga a los citados puntos.

Definición 4.13. Llamaremos n -símplice estándar al conjunto

$$\begin{aligned} \Delta^n &= [e_1, \dots, e_{n+1}] \\ &= \{(t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : \sum_i t_i = 1 \text{ y } t_i \geq 0 \forall i\} \end{aligned}$$

donde los e_i son los elementos de la base canónica de \mathbb{R}^{n+1} .

Presentamos unas ilustraciones de n -símplices para $n \in \{0, 1, 2, 3\}$:

Definición 4.14. Sea X un espacio topológico. Un n -símplice singular en X es una aplicación continua $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$.

Definición 4.15. Sea $C_n(X; R)$ el R -módulo generado por el conjunto de n -símplices singulares en X . Los elementos de $C_n(X; R)$ se llaman n -cadenas singulares y las escribiremos como sumas finitas $\sum_i r_i \sigma_i$ con $r_i \in R$ y $\sigma_i: \Delta^n \rightarrow X$.

Definición 4.16. Definimos los homomorfismos de R -módulos

$$\partial_n: C_n(X; R) \rightarrow C_{n-1}(X; R)$$

llamados operadores borde enunciando como actúan sobre los generadores:

$$\partial_n(\sigma) = \sum_i (-1)^i \sigma \circ \epsilon_i$$

donde $\epsilon_i: [e_1, \dots, \widehat{e}_i, \dots, e_{n+1}] \hookrightarrow [e_1, \dots, e_i, \dots, e_{n+1}]$ es la inclusión de la i -ésima cara del n -símplice estándar.

Se cumple que $\partial_n \circ \partial_{n+1} = 0$ [13, Proposición 9.2]. Ello nos permite construir un complejo de cadenas, es decir, una sucesión de homomorfismos de R -módulos tales que la composición de dos consecutivos siempre sea cero, o lo que es equivalente, $\text{Im}(\partial_{n+1}) \subset \text{Ker}(\partial_n)$. Añadimos el R -módulo trivial a la derecha y $\partial_0 = 0$. Para representarla notaremos $C_i(X; R)$ por C_i .

$$\cdots \rightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\partial_0} 0$$

Ahora dualizamos el complejo de cadenas como sigue. Consideremos los R -módulos

$$C^n(X; R) = \text{Hom}(C_n(X; R), R).$$

Los elementos de $C^n(X; R)$ son homomorfismos de R -módulos y se llaman n -cocadenas aunque normalmente diremos simplemente cocadenas si no hay lugar a confusión. Definimos los operadores coborde

$$\delta_n: C^{n-1}(X; R) \rightarrow C^n(X; R)$$

como sigue: si φ es una $(n-1)$ -cocadena, entonces $\delta_n(\varphi) = \varphi \circ \partial_n$ donde $\varphi \circ \partial_n: C_n(X; R) \rightarrow R$. Se tiene que $\delta_{n+1} \circ \delta_n = 0$ [13]. De nuevo para representar el complejo de cocadenas notamos $C^n(X; R)$ por C^n ,

$$0 \xrightarrow{\delta_0} C^0 \xrightarrow{\delta_1} \cdots \xrightarrow{\delta_{n-1}} C^{n-1} \xrightarrow{\delta_n} C^n \xrightarrow{\delta_{n+1}} \cdots$$

Definición 4.17. Se definen los R -módulos (o grupos si prescindimos de estructura) de cohomología como

$$H^n(X; R) = \frac{\text{Ker}(\delta_{n+1})}{\text{Im}(\delta_n)}.$$

Definición 4.18. [14] Sean cocadenas $\varphi \in C^k(X; R)$ y $\psi \in C^l(X; R)$. El producto cup $\varphi \smile \psi \in C^{k+l}(X; R)$ es la cocadena cuyo valor en un símplice singular $\sigma: \Delta^{k+l} \rightarrow X$ está dado por la fórmula:

$$(\varphi \smile \psi)(\sigma) = \varphi(\sigma_{[[e_1, \dots, e_{k+1}]]}) \cdot \psi(\sigma_{[[e_{k+1}, \dots, e_{k+1+l}]]}).$$

donde en el lado derecho de la igualdad la operación es el producto en el anillo conmutativo unitario R .

El producto cup de cocadenas induce un producto (también llamado producto cup) en las clases de cohomología [14, Lema 3.6]:

$$\smile: H^k(X; R) \times H^l(X; R) \rightarrow H^{k+l}(X; R)$$

dado por $[\phi] \smile [\psi] = [\phi \smile \psi]$ que es R -bilineal.

Sean M , N y L tres R -módulos. Sea $M \otimes_R N$ el producto tensorial de M y N sobre R (véase [5, Capítulo 10]). Entonces hay una correspondencia biyectiva entre aplicaciones R -bilineales $\varphi: M \times N \rightarrow L$ definidas en el producto cartesiano de dos R -módulos y homomorfismos de R -módulos $\varphi: M \otimes_R N \rightarrow L$ definidos en su producto tensorial (que es un R -módulo) [5, Capítulo 10, Corolario 12].

En consecuencia se tiene un homomorfismo de R -módulos al que también llamamos producto cup:

$$\smile: H^*(X; R) \otimes H^*(X; R) \rightarrow H^*(X; R) \quad (4.1)$$

Sea R un anillo conmutativo unitario. En virtud de lo expuesto se tiene que la cohomología $H^*(X; R) = \bigoplus_{i \geq 0} H^i(X; R)$ es una R -álgebra graduada

(véase [23] para la definición) con el producto cup (4.1). Y en consecuencia $H^*(X; R) \otimes H^*(X; R)$ también es una R -álgebra graduada con el producto:

$$(u_1 \otimes v_1) \cdot (u_2 \otimes v_2) = (-1)^{|v_1||u_2|} u_1 \smile u_2 \otimes v_1 \smile v_2 \quad (4.2)$$

donde $|v_1|$ y $|u_2|$ representan los grados de cohomología de las clases v_1 y u_2 respectivamente [26].

Lema 4.19. *Sea R un anillo conmutativo unitario. Sean las clases de cohomología $\alpha \in H^k(X; R)$ y $\beta \in H^l(X; R)$. Entonces se cumple la siguiente identidad:*

$$\beta \smile \alpha = (-1)^{kl} \alpha \smile \beta.$$

Demostración. Véase [14, Teorema 3.11]. □

Proposición 4.20. *El producto cup (4.1) es un homomorfismo de álgebras.*

Demostración. En [5, Capítulo 10, Corolario 12] está probado que es un homomorfismo de R -módulos. Por lo tanto solo resta comprobar que dados $u, v \in H^*(X; R) \otimes H^*(X; R)$ se tiene $\smile (u \cdot v) = (\smile u) \smile (\smile v)$. Es suficiente probarlo para tensores elementales. Sean $a = u_1 \otimes v_1$ y $b = u_2 \otimes v_2$ tensores elementales en $H^*(X; R) \otimes H^*(X; R)$. Entonces:

$$\begin{aligned} \smile (a \cdot b) &= \smile ((-1)^{|v_1||u_2|} u_1 \smile u_2 \otimes v_1 \smile v_2) \quad (\text{usamos el producto 4.2}) \\ &= (-1)^{|v_1||u_2|} u_1 \smile u_2 \smile v_1 \smile v_2 \quad (\text{usando el producto 4.1}) \\ &= u_1 \smile v_1 \smile u_2 \smile v_2 = (\smile a) \smile (\smile b) \quad (\text{usando el lema 4.19.}) \end{aligned}$$

□

Definición 4.21. El núcleo del homomorfismo (4.1) es un ideal. Por tanto el producto de elementos del núcleo está en el núcleo. Al número de factores del producto no trivial de mayor longitud formado por elementos del núcleo de (4.1) (no necesariamente distintos) lo llamamos longitud cup de los divisores de cero de $H^*(X; R)$ y lo abreviaremos por $\text{zdcl}(X; R)$.

Definición 4.22. Consideremos productos de elementos en $H^{>0}(X; R)$. Al número de factores del producto no trivial en el que intervengan más elementos (no necesariamente distintos) lo llamamos longitud cup de $H^*(X; R)$ y lo abreviaremos por $\text{cl}(X; R)$.

Enunciamos ahora un resultado que utilizaremos en el capítulo 5 de forma reiterada.

Lema 4.23. *Notemos por 1 la función constante igual a uno, el elemento neutro para el producto \smile de $H^*(X; R)$. Dado $u \in H^i(X; R)$, entonces*

$$1 \otimes u - u \otimes 1 \in H^*(X; R) \otimes H^*(X; R)$$

está siempre en el núcleo del homomorfismo de álgebras (4.1).

Demostración. Comprobemos que su imagen por el homomorfismo 4.1 es $0 \in H^*(X; R)$ donde 0 representa el cero o elemento neutro de $H^*(X; R)$. Se tiene que

$$\smile (1 \otimes u - u \otimes 1) = 1 \smile u - u \smile 1 = 0.$$

□

Presentamos un resultado clásico acerca de la categoría y a continuación su análogo para la complejidad topológica. En lo que respecta al segundo, la demostración original en [6] recurre a resultados complejos expuestos en [24]. Nosotros presentamos una demostración alternativa siguiendo [11].

Teorema 4.24. [2] *Sea X un espacio topológico y R un anillo conmutativo unitario. Entonces:*

$$\text{cl}(X; R) + 1 \leq \text{cat}(X)$$

Demostración. Consideremos el producto:

$$u_1 \smile \cdots \smile u_n \in H^*(X; R).$$

Sea $\{U_1, \dots, U_n\} \subset X$ un recubrimiento categórico de X . Para cada $U = U_k$ del recubrimiento consideremos la sucesión exacta larga en cohomología para el par (X, U) :

$$\dots \rightarrow H^m(X, U; R) \xrightarrow{j^m} H^m(X; R) \xrightarrow{i^{m*}} H^m(U; R) \rightarrow H^{m+1}(X, U; R) \rightarrow \dots$$

Como aplicaciones homótopas inducen el mismo homomorfismo en cohomología se tiene que:

$$i^{m*}: H^m(X; R) \rightarrow H^m(U; R)$$

es trivial para todo k y $m > 0$. De la exactitud de la sucesión deducimos que el homomorfismo:

$$j^m: H^m(X, U; R) \rightarrow H^m(X; R)$$

es sobreyectivo para todo $m > 0$. Por tanto dado $u_i \in H^m(X)$ con $i \in \{1, \dots, n\}$ existe $\tilde{u}_i \in H^m(X, U_i; R)$ tal que $j^m(\tilde{u}_i) = u_i$. Como el producto de los $\tilde{u}_1, \dots, \tilde{u}_n$ es cero en

$$H^m(X, U_1 \cup \cdots \cup U_n; R) = H^m(X, X; R) = 0,$$

entonces $u_1 \smile \cdots \smile u_n = 0$. □

Teorema 4.25. *Sea X un CW-complejo finito conexo por caminos y K un cuerpo conmutativo. Entonces:*

$$\text{zdcl}(X; K) + 1 \leq TC(X)$$

Demostración. Consideremos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\alpha} & PX \\ & \searrow \Delta & \downarrow \pi \\ & & X \times X \end{array}$$

donde:

- $\Delta: X \rightarrow X \times X$ es la aplicación diagonal, es decir, $\Delta(x) = (x, x)$.
- La aplicación $\alpha: X \rightarrow PX$ asigna a cada punto $x \in X$ el camino $\gamma: I \rightarrow X$ constante a ese punto, $\gamma(t) = x$ para todo $t \in I$.
- La aplicación π es la fibración de caminos.

Se tiene que α es una equivalencia de homotopía. En efecto, sea la aplicación $\pi_0: PX \rightarrow X$ donde $\pi_0(\gamma) = \gamma(0)$. Entonces:

- $\pi_0 \circ \alpha(x) = x$, luego $\pi_0 \circ \alpha = \text{id}_X$.
- $\alpha \circ \pi_0(\gamma) = \alpha(\gamma(0)) = \text{cte}_{\gamma(0)} \simeq \text{id}_{PX}$ por la homotopía:

$$H: PX \times [0, 1] \rightarrow PX, \quad \text{donde} \quad H(\gamma, s)(t) = \gamma(s \cdot t).$$

Luego $\alpha \circ \pi_0 \simeq \text{id}_{PX}$.

Puesto que la cohomología es funtorial (contravariante) e invariante por homotopía tenemos que $\alpha^*: H^*(PX; K) \rightarrow H^*(X; K)$ es un isomorfismo. Además el triángulo superior del siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} H^*(X; K) & \xleftarrow[\cong]{\alpha^*} & H^*(PX; K) \\ \uparrow \smile & \swarrow \Delta^* & \uparrow \pi^* \\ H^*(X; K) \otimes_K H^*(X; K) & \xrightarrow[\cong]{} & H^*(X \times X; K) \end{array}$$

Por otro lado, una de las fórmulas de Künneth ([26, Ejemplo 3, Capítulo 5]) garantiza el isomorfismo:

$$H^*(X \times X; K) \simeq H^*(X; K) \otimes_K H^*(X; K).$$

Como la cohomología es un funtor contravariante y el producto cup está inducido por la aplicación diagonal [14, p. 279] se tiene que el triángulo inferior es conmutativo.

Puesto que las flechas horizontales son isomorfismos se tiene que

$$\ker(\smile) \cong \ker(\pi^*).$$

Es decir, hemos reducido el problema a estudiar productos de elementos en el núcleo del homomorfismo inducido en cohomología por la fibración de caminos.

Sea $\{U_1, \dots, U_n\}$ un recubrimiento por abiertos de Farber de $X \times X$. Para cada $U = U_k$ consideremos la sucesión exacta larga en cohomología para el par $(X \times X, U)$ (de ahora en adelante prescindiremos de explicitar el cuerpo K):

$$\dots \rightarrow H^m(X \times X, U) \xrightarrow{j^m} H^m(X \times X) \xrightarrow{i^m} H^m(U) \rightarrow H^{m+1}(X \times X, U) \rightarrow \dots$$

Como $U \subset X \times X$ es un abierto de Farber el siguiente diagrama conmuta (prescindimos de escribir los superíndices de los grados de las aplicaciones inducidas en cohomología para simplificar la notación):

$$\begin{array}{ccccccc} & & & H^m(PX) & & & \\ & & & \uparrow \pi^* & \searrow s^* & & \\ \dots & \longrightarrow & H^m(X \times X, U) & \xrightarrow{j} & H^m(X \times X) & \xrightarrow{i^*} & H^m(U) \longrightarrow \dots \\ & & & \uparrow & & & \\ & & & \ker(\pi^*) & & & \end{array}$$

Si $x \in \ker(\pi^*)$, entonces $i^*(x) = s^* \circ \pi^*(x) = 0$. De la exactitud de la fila horizontal se sigue que existe $\tilde{x} \in H^m(X \times X, U_k)$ tal que $j^*(\tilde{x}) = x$.

Recordemos que se tiene el producto cup relativo:

$$H^m(X \times X, U) \otimes H^n(X \times X, V) \xrightarrow{\smile} H^{m+n}(X \times X, U \cup V)$$

donde U, V son abiertos en $X \times X$ [14, p. 209].

Lema 4.26. *Se tiene que el siguiente diagrama es conmutativo:*

$$\begin{array}{ccc} H^m(X \times X, U) \otimes H^n(X \times X, V) & \xrightarrow{\smile} & H^{m+n}(X \times X, U \cup V) \\ \downarrow j_U \otimes j_V & & \downarrow j_{U \cup V} \\ H^m(X \times X) \otimes_K H^n(X \times X) & \xrightarrow{\smile} & H^{m+n}(X \times X) \end{array}$$

Demostración. Se sigue de aplicar [26, 8 p.251] con:

- $f = \text{id}_{X \times X}$,
- $A_1 = A_2 = \emptyset$,
- $f_1 = j_U: X \times X \rightarrow (X \times X, U)$,
- $f_2 = j_V: X \times X \rightarrow (X \times X, V)$
- y $\bar{f} = j_{U \cup V}: X \times X \rightarrow (X \times X, U \cup V)$

□

Continuamos con la demostración. Por otra parte, el álgebra $H^*(X \times X, U) \otimes_K H^*(X \times X, V)$ está graduada, y el módulo de grado p ,

$$(H^*(X \times X, U) \otimes_K H^*(X \times X, V))^p,$$

es por definición

$$\bigoplus_{m+n=p} H^m(X \times X, U) \otimes_K H^n(X \times X, V).$$

Entonces del lema 4.26 se sigue la conmutatividad del siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} (H^*(X \times X, U) \otimes H^*(X \times X, V))^p & \xrightarrow{\sim} & H^p(X \times X, U \cup V) \\ \downarrow \bigoplus_{m+n=p} j_U^m \otimes j_V^n & & \downarrow j_{U \cup V}^p \\ (H^*(X \times X) \otimes_K H^*(X \times X))^p & \xrightarrow{\sim} & H^p(X \times X) \end{array}$$

Y por tanto es conmutativo el diagrama para álgebras:

$$\begin{array}{ccc} H^*(X \times X, U) \otimes H^*(X \times X, V) & \xrightarrow{\sim} & H^*(X \times X, U \cup V) \\ \downarrow j_U \otimes j_V & & \downarrow j_{U \cup V} \\ H^*(X \times X) \otimes H^*(X \times X) & \xrightarrow{\sim} & H^*(X \times X) \end{array}$$

Por inducción tenemos que el siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} H^*(X \times X, U_1) \otimes \cdots \otimes H^*(X \times X, U_n) & \xrightarrow{\sim} & H^*(X \times X, \bigcup_{k=1}^n U_k) \\ \downarrow j_{U_1} \otimes \cdots \otimes j_{U_n} & & \downarrow j_{U_1 \cup \cdots \cup U_n} \\ H^*(X \times X) \otimes \cdots \otimes H^*(X \times X) & \xrightarrow{\sim} & H^*(X \times X) \end{array}$$

En consecuencia, dado un producto:

$$u_1 \smile \cdots \smile u_n \in \ker(\pi^*)$$

con $u_k \in \ker(\pi^*)$ para todo $k \in \{1, \dots, n\}$ tenemos que existen $\tilde{u}_k \in H^*(X \times X, U_k)$ tales que

$$u_1 \smile \cdots \smile u_n = j_1^*(\tilde{u}_1) \smile \cdots \smile j_n^*(\tilde{u}_n) = j_{1, \dots, n}^*(\tilde{u}_1 \smile \cdots \smile \tilde{u}_n) = 0.$$

porque $H^*(X \times X, X \times X; K) = 0$. □

Observación 4.27. Necesitamos que K sea un cuerpo para utilizar la fórmula de Künneth. Por tanto no llega con pedir R anillo conmutativo unitario.

Observación 4.28. El resultado puede extenderse a espacios topológicos conexos por caminos más generales. En tal caso la parte de la demostración que puede presentar problemas es el argumento que involucra la utilización de la fórmula de Künneth. Véanse [14, Teorema 3.15] y [26, Ejemplo 3 p. 264, p. 246].

Capítulo 5

Ejemplos y Cálculos

En este capítulo aplicaremos la teoría desarrollada previamente con el fin de calcular o acotar la complejidad topológica de algunos espacios.

5.1. Grafos

Lema 5.1. *Sea X la rosa de n pétalos con $n \geq 2$, es decir, una suma punteada de n círculos. Entonces $TC(X) = 3$.*

Demostración. El espacio X admite una estructura de CW-complejo con celdas de dimensiones uno y cero. Entonces $l(X \times X) = 3$. Por lo tanto el teorema 4.5 nos garantiza que $TC(X) \leq 3$. Probaremos la desigualdad en el otro sentido usando la cota inferior dada por la cohomología en el teorema 4.25. El álgebra de cohomología de X sobre \mathbb{Q} es isomorfa a (ver [14] o [22]):

$$H^*(X; \mathbb{Q}) = \frac{\mathbb{Q}[u_1, u_2, \dots, u_n]}{(\{u_i \cdot u_j\}_{i,j \in \{1, \dots, n\}})}.$$

Se tiene que

$$a_k = 1 \otimes u_k - u_k \otimes 1 \in H^*(X; \mathbb{Q}) \otimes H^*(X; \mathbb{Q}), \quad k \in \{1, \dots, n\},$$

está en el núcleo del homomorfismo de álgebras (4.1). Además

$$a_i \cdot a_j = u_j \otimes u_i - u_i \otimes u_j \neq 0 \quad \text{si } i \neq j.$$

Ahora en virtud del teorema 4.25 tenemos la desigualdad buscada. \square

Teorema 5.2. [8, Proposición 4.42] [7, Teorema 7.3] *Sea X un grafo conexo con un número finito de ciclos. Se tiene:*

- Si X es un árbol, entonces $TC(X) = 1$.
- Si X contiene exactamente un ciclo, entonces $TC(X) = 2$.
- Si X contiene más de un ciclo, entonces $TC(X) = 3$.

Demostración. En virtud del ejemplo 3.36 sabemos que la estructura CW-complejo del grafo solo contiene celdas de dimensiones uno y cero. Por lo tanto $l(X \times X) = 3$ y el resultado 4.5 nos garantiza que $TC(X) \leq 3$. Si X es un árbol, entonces por definición no contiene ningún ciclo y en consecuencia es contráctil. El teorema 1.12 garantiza entonces que $TC(X) = 1$. Si X contiene exactamente un ciclo, entonces es equivalente por homotopía a la circunferencia y la invarianza por homotopía de la complejidad topológica garantiza que $TC(X) = 2$. Si X contiene más de un ciclo, entonces X es equivalente por homotopía a una rosa de k pétalos siendo k el número de ciclos y el resultado se sigue del lema 5.1. \square

5.2. Esferas

Lema 5.3. *Sea $X = \mathbb{S}^n$. Entonces $2 \leq TC(X) \leq 3$.*

Demostración. En virtud del ejemplo 3.37 sabemos que la estructura de CW-complejo de la esfera solo contiene celdas de dimensiones cero y n . Por lo tanto el resultado 4.5 nos garantiza que $TC(X) \leq 3$. El resto se deduce del teorema 1.12 y que la esfera \mathbb{S}^n no es contráctil. \square

Comenzamos con el cálculo de la complejidad topológica de S^n con n impar. Recurriremos a un procedimiento análogo al utilizado en la demostración del teorema 1.23.

Dado un campo de vectores v definido en la esfera \mathbb{S}^n diremos que es continuo si la aplicación $v: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ lo es. Diremos que es unitario si $\|v(x)\| = 1$ para todo x en la esfera. Y es tangente a la esfera si $\langle x, v(x) \rangle = 0$ para todo $x \in \mathbb{S}^n$. Se tiene el siguiente resultado:

Lema 5.4. *Dada una esfera de dimensión impar \mathbb{S}^n , existe un campo de vectores definido en la esfera, continuo, unitario, tangente a la esfera y que no se anula en ningún punto.*

Demostración. Sea $v: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ dado por

$$v(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_{2k}) = (x_2, -x_1, x_4, -x_3, \dots, x_{2k}, -x_{2k-1}).$$

Se tiene que v es continuo, tangente a la esfera y no se anula en ningún punto. El campo $u: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ donde $u(x) = \frac{v(x)}{\|v(x)\|}$ está bien definido y satisface los requisitos pedidos. \square

Basamos la demostración del siguiente resultado en las ideas presentadas en [6, Teorema 8].

Teorema 5.5. *Sea $X = \mathbb{S}^n$ con n impar. Entonces $TC(X) = 2$.*

Demostración. En virtud del lema 5.3 es suficiente proporcionar dos abiertos de Farber $\{U_1, U_2\} \subset X \times X$ con sus respectivas secciones continuas $s_i: U_i \rightarrow PX$. Sean:

- $U_1 \subset \mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n$ el conjunto de pares $\{(A, B) \in \mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n : A \neq -B\}$.
- $U_2 \subset \mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n$ el conjuntos de pares $\{(A, B) \in \mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n : A \neq B\}$.

Ambos conjuntos son abiertos en virtud de un argumento análogo al usado en la demostración del lema 1.25.

Definimos $s_1: U_1 \rightarrow PX$ que lleva A a B con velocidad constante a lo largo del arco más corto que conecta ambos puntos (que es único). Nótese que no es posible extender esta sección de forma continua a los pares de puntos antipodales pues no habría unicidad del arco más corto conectando ambos puntos, y en el momento que eligiésemos un arco en lugar de otro perderíamos la continuidad de la sección.

Construiremos $s_2: U_2 \rightarrow PX$ en dos pasos. Primero nos moveremos a velocidad constante desde A hasta $-B$ siguiendo el arco más corto entre ellos. Para desplazarnos de $-B$ a B fijamos un campo vectorial $v: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ continuo, unitario y tangente a la esfera que no se anule en ningún punto (aquí usamos la hipótesis en la dimensión impar de la esfera). Entonces el siguiente camino es un arco esférico comenzando en $-B$ y terminando en B :

$$-\cos(\pi t) \cdot B + \sen(\pi t) \cdot v(B), \quad t \in [0, 1].$$

En consecuencia hemos terminado la demostración. De nuevo no es posible extender la sección de forma continua a $\mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n$. \square

Queremos ahora acotar inferiormente la complejidad topológica de las esferas de dimensión par. Para ello presentamos la cohomología de las esferas. Los grupos de cohomología de las esferas son [21]:

$$H^i(\mathbb{S}^n; \mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q} & i = 0, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Procedemos a calcular el álgebra de cohomología. Se tiene que $1 \in H^0(\mathbb{S}^n; \mathbb{Q})$ genera este grupo y es el elemento unitario del anillo de cohomología. Denotemos por $u \in H^n(\mathbb{S}^n; \mathbb{Q})$ el generador de $H^n(\mathbb{S}^n; \mathbb{Q})$. Entonces se satisfacen las relaciones: $1 \smile 1 = 1$, $1 \smile u = u$, $u \smile 1 = u$, $u \smile u = 0$ (esta última es consecuencia de que $H^{2n}(\mathbb{S}^n; \mathbb{Q}) = 0$). Y por lo tanto el álgebra de cohomología es isomorfa a $H^*(\mathbb{S}^n, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[u]/(u^2)$, siendo u el generador de $H^n(\mathbb{S}^n, \mathbb{Q})$.

Lema 5.6. *Sea $X = \mathbb{S}^n$ con n par. Entonces $TC(X) \geq 3$.*

Demostración. Hemos visto que el álgebra de cohomología sobre \mathbb{Q} de \mathbb{S}^n , $H^*(\mathbb{S}^n; \mathbb{Q})$, es isomorfa a $\mathbb{Q}[u]/(u^2)$ donde $|u| = n$. Se tiene que

$$a = 1 \otimes u - u \otimes 1 \in H^*(X; K) \otimes H^*(X; K)$$

está en el núcleo del homomorfismo de álgebras (4.1). Además

$$a^2 = a \cdot a = -((-1)^{n^2} + 1) u \otimes u \neq 0 \quad \text{si } n \text{ par.}$$

Entonces el resultado se sigue del teorema 4.25. □

Teorema 5.7. *Sea $X = \mathbb{S}^n$ con n par. Entonces $TC(X) = 3$.*

Demostración. Es una consecuencia de combinar los lemas 5.3 y 5.6. □

Corolario 5.8. *Sea X la banda de Möbius. Entonces $TC(X) = 1$.*

Demostración. Es suficiente probar que la banda de Möbius se retrae por deformación a la circunferencia pues en ese caso el corolario 2.19 garantiza el resultado que queremos demostrar. Mostramos la retracción por deformación de la banda de Möbius a su circunferencia central $\{(x, \frac{1}{2}): x \in [0, 1]\}$.

Figura 5.1

□

5.3. Espacios proyectivos

Teorema 5.9. *Sea $X = \mathbb{R}P^1$. Entonces $TC(X) = 2$.*

Demostración. La aplicación continua de la circunferencia en sí misma que a cada $z \in \mathbb{S}^1$ le hace corresponder $z^2 \in \mathbb{S}^1$ pasa al cociente y es continua, el carácter Hausdorff y compacto de la circunferencia garantiza que es un homeomorfismo [27, Proposición 13.26] entre $\mathbb{R}P^1$ y la circunferencia) [3, Ejemplo 5.6]. De la invarianza homotópica de la complejidad topológica se sigue el resultado. \square

Teorema 5.10. *Sea $X = \mathbb{R}P^n$, $n \geq 1$. Entonces $n + 1 \leq TC(X) \leq 2n + 1$.*

Demostración. La cota superior es una consecuencia de la estructura celular del espacio proyectivo real (ejemplo 3.39), la cual garantiza que $l(X \times X) = 2n + 1$, y del resultado 4.5. Probemos la cota inferior. El álgebra de cohomología sobre \mathbb{Z}_2 del espacio proyectivo real $\mathbb{R}P^n$, $n \geq 1$ es

$$H^*(\mathbb{R}P^n, \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2[u]/(u^{n+1})$$

[26, p. 264]. Nótese que sobre \mathbb{Z}_2 podemos prescindir de signos. Sea u la clase que genera $H^1(\mathbb{R}P^n, \mathbb{Z}_2)$. Entonces

$$a = 1 \otimes u + u \otimes 1 \in H^*(X; K) \otimes H^*(X; K)$$

está en el núcleo del homomorfismo de álgebras 4.1. Además se tiene que

$$a^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (1 \otimes u)^{n-k} (u \otimes 1)^k \neq 0 \pmod{2}.$$

Y el resultado que queremos demostrar se sigue del teorema 4.25. \square

La cota inferior proporcionada por el teorema anterior puede mejorarse en algunos casos. Véase:

Teorema 5.11. [10, Teorema 4.5] *Si $n \geq 2^r - 1$. Entonces $TC(\mathbb{R}P^n) \geq 2^r$.*

Demostración. Mantenemos la notación de la demostración anterior. De nuevo sea u la clase que genera $H^1(\mathbb{R}P^n, \mathbb{Z}_2)$. Entonces

$$a = 1 \otimes u + u \otimes 1 \in H^*(X; K) \otimes H^*(X; K)$$

está en el núcleo del homomorfismo de álgebras 4.1. Consideremos el producto

$$a^{2^r-1} = (1 \otimes u + u \otimes 1)^{2^r-1}.$$

La expansión usando el binomio de Newton de ese producto contiene el sumando (que no se anula con ningún otro):

$$\binom{2^r - 1}{k} u^{2^r - 1 - k} \otimes u^k$$

y que es distinto de cero porque $\binom{2^r - 1}{k}$ es impar si $k \in \{0, \dots, 2^r - 1\}$ (Lema 5.12). Y el resultado que queremos demostrar se sigue del teorema 4.25. \square

Lema 5.12. *El coeficiente $\binom{2^r - 1}{k}$ es impar para todo $k \in \{0, \dots, 2^r - 1\}$.*

Demostración. En virtud de la conocida fórmula

$$\binom{j}{i} = \binom{j-1}{i-1} + \binom{j-1}{i}$$

se tiene que $\binom{2^r}{k} = \binom{2^r - 1}{k} + \binom{2^r - 1}{k-1}$. Por lo tanto es suficiente demostrar que $\binom{2^r - 1}{k}$ es par si $1 \leq i \leq 2^r - 1$, puesto que entonces $\binom{2^k - 1}{i}$ sería constante módulo 2 y sabemos que $\binom{2^k - 1}{0} = 1$. Veamos que $\binom{2^r}{k}$ es par si $1 \leq i \leq 2^r - 1$. Estos números combinatorios se corresponden a los coeficientes módulo dos de los términos de grados comprendidos entre uno y $2^r - 1$ del polinomio $(1 + X)^{2^r}$. Por tanto es suficiente probar que $(1 + X)^{2^r} = 1 + X^{2^r}$ módulo dos, lo cual se demuestra por inducción. \square

Combinando los resultados anteriores se tienen los siguientes corolarios:

Corolario 5.13. *Sea r el mayor natural tal que $n \geq 2^r - 1$, entonces*

$$2^r \leq TC(\mathbb{R}P^n) \leq 2^{r+1} - 1.$$

Encontrar una fórmula para la complejidad topológica de los espacios proyectivos reales es un problema complicado y está relacionado con encontrar el menor entero k tal que exista una inmersión del espacio proyectivo $\mathbb{R}P^n$ en \mathbb{R}^k (véase [10]).

Podemos acotar la complejidad de los espacios proyectivos reales, complejos y cuaterniónicos en un solo resultado como sigue:

Lema 5.14. *Sea $X = \mathbb{F}P^n$ donde \mathbb{F} es el cuerpo de los números reales, los complejos o los cuaterniones. Entonces*

$$TC(X) \leq 2n + 1.$$

Demostración. En virtud de la estructura celular dada en el ejemplo 3.40 y la observación 3.42 se deduce que $X \times X$ tendrá celdas en $n + 1$ dimensiones. El teorema 4.5 termina la demostración. \square

Teorema 5.15. *Sea $X = \mathbb{C}P^n$ el espacio proyectivo complejo de dimensión n . Entonces $TC(X) = 2n + 1$.*

Demostración. En primer lugar probaremos $TC(X) \geq 2n + 1$. El álgebra de cohomología sobre \mathbb{Q} de $\mathbb{C}P^n$ es isomorfa a

$$H^*(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[u]/(u^{n+1})$$

donde $|u| = 2$ [26, Teorema 5, Capítulo 5]. Se tiene que

$$a = 1 \otimes u - u \otimes 1 \in H^*(X; K) \otimes H^*(X; K)$$

está en el núcleo del homomorfismo de álgebras (4.1). Además

$$a^{2n} = (-1)^n \binom{2n}{n} u^n \otimes u^n \neq 0.$$

La desigualdad se sigue del teorema 4.25. El lema (5.14) garantiza la desigualdad en el otro sentido y termina la demostración. \square

Observación 5.16. Utilizando este resultado podemos deducir la complejidad topológica de la esfera de forma alternativa pues $\mathbb{C}P^1$ es homeomorfo a \mathbb{S}^2 .

Teorema 5.17. *Sea $X = \mathbb{H}P^n$ el espacio proyectivo cuaterniónico de dimensión n . Entonces $TC(X) = 2n + 1$.*

Demostración. Comenzaremos probando la desigualdad $TC(X) \geq 2n + 1$. El álgebra de cohomología sobre \mathbb{Q} de $\mathbb{H}P^n$ es isomorfa a

$$H^*(\mathbb{H}P^n; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[u]/(u^{n+1})$$

donde $|u| = 4$ [26, Teorema 5, Capítulo 5]. Se tiene que

$$a = 1 \otimes u - u \otimes 1 \in H^*(X; K) \otimes H^*(X; K)$$

está en el núcleo del homomorfismo de álgebras (4.1). Además

$$a^{2n} = (-1)^n \binom{2n}{n} u^n \otimes u^n \neq 0.$$

La desigualdad se sigue del teorema 4.25. El resultado 5.14 garantiza la desigualdad en el otro sentido. \square

5.4. Superficies compactas orientables

Comenzamos recordando un resultado de topología de superficies. Si X es una superficie compacta orientable, entonces X es homeomorfo a una esfera, o a una suma conexa de uno o más toros [20, Proposición 6.20].

Teorema 5.18. *Sea $X = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ un toro. Entonces $TC(X) = 3$.*

Demostración. La cohomología del toro es:

$$H^*(T^2, \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2[u, v]/(u^2, v^2).$$

Siendo

$$H^i(T^2, \mathbb{Z}_2) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2, & i = 1, \\ \mathbb{Z}_2, & i = 0, 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde u y v son los generadores de $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ (véase [15]). Se tiene que $(u \otimes u) \cdot (v \otimes v)$ es no trivial y está en el núcleo del homomorfismo 4.1. En virtud del resultado 4.25 tenemos que $TC(X) \geq 3$. Puesto que el toro es un grupo topológico [20], de la estructura celular de la circunferencia, el resultado 3.41 y el teorema 4.11 se sigue que $TC(X) \leq 3$. \square

Lema 5.19. *Sea X una superficie compacta orientable de género $g \in \mathbb{N}, g \geq 2$, entonces $\text{zdcl}(X) \geq 4$.*

Demostración. Combinando [14, Ejemplo 2.36], [14, Corolario 3A.6 (a)] y [14, Ejemplo 3.7] se tiene que los módulos de cohomología sobre \mathbb{Q} de X son:

$$H^n(X; \mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q} & n = 0, 2, \\ \mathbb{Q}^{2g} & n = 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Y que en la estructura de álgebra con el producto cup se satisfacen las relaciones:

$$\begin{aligned} u_i \smile u_i &= v_i \smile v_i = 0 \\ u_i \smile v_j &= \begin{cases} w & i = j, \\ 0 & i \neq j \end{cases} \text{ con } i, j \in \{1, \dots, g\} \end{aligned}$$

donde u_i y v_j con $i, j \in \{1, \dots, g\}$ son las clases que generan $H^1(X; \mathbb{Q})$ y w es la clase que genera $H^2(X; \mathbb{Q})$. Se tiene que el elemento definido como sigue

$$a = (1 \otimes u_1 - u_1 \otimes 1) \cdot (1 \otimes v_1 - v_1 \otimes 1) \in H^*(X; K) \otimes H^*(X; K)$$

está en el núcleo del homomorfismo de álgebras 4.1 pues cada uno de los elementos que intervienen en el producto lo están. Además se tiene que $a \cdot a$, es decir,

$$(1 \otimes u_1 - u_1 \otimes 1) \cdot (1 \otimes v_1 - v_1 \otimes 1) \cdot (1 \otimes u_1 - u_1 \otimes 1) \cdot (1 \otimes v_1 - v_1 \otimes 1) \\ = 2w \otimes w \neq 0$$

tiene longitud cuatro. \square

Teorema 5.20. [6, Teorema 9] *Sea X una superficie compacta orientable de género $g \in \mathbb{N}$, entonces*

$$TC(X) = \begin{cases} 3, & \text{si } g \leq 1, \\ 5, & \text{si } g > 1. \end{cases}$$

Demostración. En virtud del ejemplo 3.38 y el teorema 4.5 sabemos que si X es una superficie compacta orientable de género $g \in \mathbb{N}$, entonces $TC(X) \leq 5$. El caso de género igual a cero corresponde a la esfera y lo hemos tratado en el teorema 5.7. El caso de género igual a uno corresponde al toro y lo hemos tratado en el teorema 5.18. Si el género es mayor que uno, entonces el lema 5.19 combinado con el resultado 4.25 provee la desigualdad que termina la demostración. \square

5.5. Brazos articulados

En esta sección volvemos sobre el ejemplo 1.3 y calcularemos la complejidad topológica del problema de planificación de movimientos de un brazo robótico con n articulaciones y m grados de libertad de movimiento en cada articulación.

Teorema 5.21. [6, Teorema 13] *Sea $X = \mathbb{S}^m \times \dots \times \mathbb{S}^m$ donde $m \geq 1$. Entonces*

$$TC(X) = \begin{cases} n + 1 & \text{si } m \text{ es impar,} \\ 2n + 1 & \text{si } m \text{ es par.} \end{cases}$$

Demostración. Comenzaremos probando que la complejidad topológica de X está acotada superiormente por $n + 1$ en el caso de que las esferas sean de dimensión impar y por $2n + 1$ en el caso de que las esferas sean de dimensión par. De la desigualdad del producto para la complejidad topológica y el cálculo de la complejidad topológica para \mathbb{S}^m se deduce lo que queremos probar. Veamos ahora la desigualdad en el otro sentido. Se tiene que [26,

Ejemplo 3, Capítulo 5] (aquí es necesario usar un cuerpo y no llega con un anillo conmutativo unitario):

$$H^*(X; \mathbb{Q}) \cong H^*(\mathbb{S}^m; \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \cdots \otimes_{\mathbb{Q}} H^*(\mathbb{S}^m; \mathbb{Q}).$$

Recordamos la notación introducida previamente: $H^*(\mathbb{S}^m, \mathbb{Q})$ es isomorfo a $\mathbb{Q}[u]/(u^2)$, siendo u el generador de $H^m(\mathbb{S}^m, \mathbb{Q})$. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ definimos u_i como el tensor elemental en $H^*(X; \mathbb{Q})$

$$u_i = 1 \otimes \cdots \otimes u \otimes \cdots \otimes 1$$

donde u está en el lugar “ i ”. Se tiene que para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ el elemento:

$$a_i = 1 \otimes u_i - u_i \otimes 1 \in H^*(X; K) \otimes H^*(X; K)$$

está en el núcleo del homomorfismo de álgebras (4.1). Ahora distinguimos dos casos:

- Si m es impar, entonces $\prod_{i=1}^n a_i \neq 0$.
- Si m es par, entonces $\prod_{i=1}^n a_i^2 \neq 0$.

Del teorema 4.25 se sigue la cota superior para la complejidad topológica que termina la demostración. \square

También podemos calcular la complejidad topológica de brazos robóticos en los que no permitimos auto intersecciones. La clave está el siguiente lema:

Lema 5.22. *El espacio de configuraciones de un brazo robótico con 2 articulaciones y $m \geq 1$ grados de libertad de movimiento en cada articulación en el que no permitimos auto intersecciones presenta el tipo de homotopía de una esfera de dimensión m . Más formalmente:*

$$X = \{(A, B) \in \mathbb{S}^m \times \mathbb{S}^m : A \neq B\}$$

tiene el tipo de homotopía de \mathbb{S}^m .

Demostración. Definimos $f: \mathbb{S}^m \rightarrow X$ donde $f(A) = (A, -A)$ y $g: X \rightarrow \mathbb{S}^m$ donde $g(A, B) = A$. Se tiene que $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{S}^m}$ y que $(f \circ g)(A, B) = (A, -A)$. Construiremos una homotopía entre $f \circ g$ y la identidad de X . Puesto que $B \neq A$ existe una única geodésica entre $-A$ y B . Denotemos tal geodésica por $\alpha: [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^m$. Definimos ahora la homotopía $H: X \times [0, 1] \rightarrow X$ donde $H(A, B, t) = (A, \alpha(t))$. Se tiene que H es continua pues cada una de las componentes lo son y en consecuencia hemos terminado. \square

Teorema 5.23. *Sea X el espacio de configuraciones del brazo robótico con 2 articulaciones y $m \geq 1$ grados de libertad de movimiento en cada articulación en el que no permitimos auto intersecciones. Entonces*

$$TC(X) = \begin{cases} 2 & \text{si } m \text{ es impar,} \\ 3 & \text{si } m \text{ es par.} \end{cases}$$

Demostración. Se sigue de concatenar el lema 5.22 y los resultados previos sobre la complejidad topológica de las esferas. \square

Teorema 5.24. *Sea X el espacio de configuraciones del brazo robótico con $2n$, $n \geq 1$, articulaciones y $m \geq 1$ grados de libertad de movimiento en cada articulación en el que no permitimos auto intersecciones. Entonces*

$$TC(X) = \begin{cases} n+1 & \text{si } m \text{ es impar,} \\ 2n+1 & \text{si } m \text{ es par.} \end{cases}$$

Demostración. Aplicamos el lema 5.22 y obtenemos que nuestro espacio es equivalente por homotopía a $X = \mathbb{S}^m \times \cdots \times \mathbb{S}^m$. En virtud del teorema 5.21 hemos terminado. \square

5.6. Gimbal-lock y $SO(3)$

Consideremos $SO(3)$, el grupo de rotaciones en \mathbb{R}^3 . Más formalmente y con mayor grado de generalidad:

$$SO(n) = \{A \in M_{n,n}(\mathbb{R}) : AA^T = I, \det(A) = 1\}.$$

Se tiene que $SO(n)$ es un espacio topológico si lo dotamos de la topología relativa que hereda de \mathbb{R}^{n^2} . Es además un grupo topológico, una variedad diferenciable y un grupo de Lie. La importancia de $SO(3)$ reside en sus aplicaciones en física y en el diseño de algoritmos [19]. Es homeomorfo a $\mathbb{R}P^3$ [3, Proposición 5.67].

Teorema 5.25. *Sea $X = SO(3)$. Entonces $TC(X) = 4$.*

Demostración. Como X es un grupo topológico homeomorfo a $\mathbb{R}P^3$, entonces la desigualdad $TC(X) \leq 4$ se sigue de combinar los resultados 4.11, 4.5 y 3.41. La desigualdad en el otro sentido es una consecuencia del homeomorfismo con $\mathbb{R}P^3$ y el resultado 5.11. \square

Una suspensión Cardán (“gimbal”) es un mecanismo destinado a permitir la rotación de un objeto sobre un eje. Un sistema de suspensión Cardán consiste en un conjunto de suspensiones Cardán que interactúan entre sí. Se utiliza en los sistemas de navegación de aviones, drones y otros aparatos [12]. Su finalidad reside en controlar la actitud de tales vehículos. Nos centraremos en el sistema formado por tres suspensiones, cada una montada sobre la anterior mediante un sistema de rotación ortogonal.

Se denomina gimbal-lock a la pérdida de un grado de libertad de movimiento en un sistema de suspensiones de Cardán. Tal fenómeno se produce tras una sucesión de rotaciones que culmina en que dos de los ejes de rotación estén en el mismo plano.

El gimbal-lock se produce debido a que no existe un algoritmo de planificación de movimientos estable global en $SO(3, \mathbb{R})$, el espacio de rotaciones en el espacio euclidiano de dimensión tres. Un caso famoso de gimbal-lock se produjo en una de las misiones Apollo de la NASA (véase [12]).

Bibliografía

- [1] Aimoniotis, V., *Topological Complexity*, Master's thesis. University of Crete, 2014.
- [2] Cornea, O., Lupton G., Oprea, J., Tanré, D., *Lusternik-Schnirelmann category*, AMS, 2003.
- [3] Crossley, M. D. *Essential Topology*. Springer-Verlag, London, 2005.
- [4] Dold A, *Lectures on Algebraic Topology*. Classics in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin 1995.
- [5] Dummit, D. S., Foote, R. M., *Abstract Algebra*, 3rd ed., 2004.
- [6] Farber, M., Topological Complexity of Motion Planning. *Discrete and Computational Geometry* 29, 211 – 221 (2003).
- [7] Farber, M., Instabilities of robot motion, *Topology and its Applications* 140, 245 – 266 (2004).
- [8] Farber, M., *Invitation to Topological Robotics*, European Mathematical Society, 2008.
- [9] Farber, M., *Topology of robot motion planning*. In: Biran, P., Cornea, O., Lalonde, F. (eds.) Morse Theoretic Methods in Nonlinear Analysis and in Symplectic Topology, pp. 185-230. Springer, New York 2006.
- [10] Farber, M., Tabachnikov, S., and Yuzvinsky, S. Topological robotics: motion planning in projective spaces, *Int. Math. Res. Not.* 34, 1853-1870. (2003).
- [11] Ferreira Vieira, I., *Complexidade Topológica*, Universidade do Minho, Dezembro de 2009.

- [12] Hanson, A. J., *Visualizing Quaternions*, Morgan Kaufmann; First edition 2006.
- [13] Greenberg, M. and Harper, J. R. *Algebraic Topology: A First Course*, Benjamin/Cummings, Menlo Park, CA, 1981.
- [14] Hatcher, A., *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002.
- [15] Hausmann, Jean-Claude, *Mod two homology and cohomology*, Universitext, Springer, 2014.
- [16] James, I. M., On category, in the sense of Lusternik-Schnirelman. *Topology*, 17, 331 – 348 (1978).
- [17] Kirby, R. C. and Siebenmann, L. C., On the triangulation of manifolds and the Hauptvermutung, *Bull. Amer. Math. Soc.* 75, 742 – 749 (1969).
- [18] Latombe, Jean Claude, *Robot Motion Planning*, Springer, 1991.
- [19] LaValle, S. M., *Planning Algorithms*, Cambridge University Press New York, 2006.
- [20] Lee, M., *Introduction to Topological Manifolds*, 2nd ed. Springer, 2011.
- [21] Vick, J.W., *Homology Theory*, 2nd ed., Grad. Texts in Math., 145, Springer, 1994.
- [22] Rotman, J. J., *An Introduction to Algebraic Topology*, Grad. Texts in Math., 119, Springer-Verlag, 1988.
- [23] Rotman, J.J., *Advanced Modern Algebra*, Prentice Hall, 2002.
- [24] Švarc, A. S., The genus of a fiber space, *Amer. Math. Soc. Transl.*, 55 (1966), no. 2, pages 49-140.
- [25] Shastri, A. R., *Basic Algebraic Topology*, Chapman and Hall/CRC, 2013.
- [26] Spanier, E., *Algebraic Topology*, McGraw-Hill, 1966.
- [27] Sutherland, W. A. *Introduction to Metric and Topological Spaces*, 2nd ed. OUP, 2009.